

»GESPALTENE« WERKE BEI PAUL KLEE II

MARIE KAKINUMA

SUMMARY

In the present article, the second part of my research on a further twenty "separated" works outside the Klee family estate will be discussed in detail, particularly with regard to provenance, and the process of separation will be made precisely comprehensible. Like the artist's son, Felix Klee, art dealers, private collectors or museums also

tampered with Klee's works when they consisted of overlaid works or contained works on both sides. For Klee research, the result of such interventions made by foreign hands is ironically very revealing and provides clues for the reconstruction of the artist's working process not only in the individual cases, but in a broader perspective.

Einleitung

In der letzten Nummer der *Zwitscher-Maschine* konnte erstmals der Versuch unternommen werden, einen Überblick über das Phänomen der vierzig »gespaltenen« Werke im Œuvre von Paul Klee zu geben.¹ Es ging darum, die zugehörigen technischen Angaben im *Catalogue raisonné Paul Klee* zu revidieren und die leicht verwirrende Terminologie »gespalten« durch die neutrale Formulierung »getrennt« in der Datenbank des Zentrum Paul Klee zu ersetzen. Dabei lassen sich die »getrennten« Werke in zwei Typen unterscheiden: Bei Typ 1 handelt es sich um direkt übereinanderliegende Bilder, d. h. unter den in Klees eigenem handschriftlichen Œuvre-katalog registrierten Werken versteckt sich bisweilen ein zweites Bild. Diese Bilder wurden erst im Rahmen von Restaurierungen gefunden und durch eine Trennung frei gelegt. Bei Typ 2 handelt es sich um beidseitig bearbeitete Bilder bzw. Recto/Verso-Bilder. Verso-Bilder waren mehrheitlich von Anfang an sichtbar und »dienten keineswegs nur als Rückwand oder Verstärkung für die

Arbeiten auf der Vorderseite, und sie können nicht ohne Weiteres als verworfen und/oder versteckt eingestuft werden.«² Im ersten Teil meiner Recherchen wurden zwanzig »getrennte« Werke, die sich im Familienbesitz Klee befanden/ befinden, näher analysiert. Mit dieser Untersuchung lässt sich festhalten, dass der Sohn des Künstlers, Felix Klee (1907–1990), zwischen 1961 und 1967 den Restaurator Max Ludwig in Basel damit beauftragte, die oben genannten übereinanderliegenden Bilder (Typ 1) und beidseitig bearbeiteten Bilder (Typ 2) voneinander trennen zu lassen. Zwei Beispiele gehören zu den Ersteren, d. h. nach der Trennung entstandenen vier Werken, acht Beispiele zu den Letzteren, d. h. nach der Trennung entstandenen sechzehn Werken. Es gibt also insgesamt zwanzig »getrennte« Werke im Familienbesitz Klee. Für diese konnte aufgezeigt werden, wie engagiert Felix Klee Werke seines Vaters in der Nachkriegszeit einem breiten, internationalen Publikum im Sinne einer Wiedergutmachung bekannt gemacht hat, und dazu wollte er möglichst viele Werke in der

Öffentlichkeit zeigen. Darin bestand vermutlich der Beweggrund, für den an sich zerstörerischen Akt der Trennung der doppelten Bildträger. Festzuhalten bleibt auch, dass »von den zwanzig getrennten Werken, die nach Felix Klees Tod bis vor kurzem in der Familie geblieben sind, mit wenigen Ausnahmen keine unterschiedlichen Standorte gefunden«³ wurden.

AUSSERHALB DES FAMILIENBESITZES KLEE

Im vorliegenden Beitrag wird der zweite Teil meiner Recherchen zu weiteren zwanzig »getrennten« Werken ausserhalb des Familienbesitzes Klee insbesondere im Hinblick auf die Provenienzen im Einzelnen erörtert und der Vorgang der Trennung soll präzise nachvollziehbar gemacht werden. Daraus werden sich wiederum entsprechende Revisionen der Provenienzanangaben im *Catalogue raisonné Paul Klee* ergeben. Wie im letzten Beitrag sind auch hier separate Provenienzen zu den getrennten Werken aufgelistet, d. h. die Provenienzen zu den versteckten (Typ 1) bzw. rückseitigen Bildern (Typ 2) werden erst für den Zeitraum nach der Trennung angegeben.

Wie Felix Klee unternahm auch Kunsthändler, Privatsammler oder Museen Eingriffe in Klees Werke, wenn es sich um übereinanderliegende oder beidseitig bearbeitete handelte. Zunächst wird ein komplexes Beispiel mit dem Werk *Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch*, 1922, 182 und *Ohne Titel* (ABB. 1, ABB. 2) gezeigt. Die beiden Bilder sind im *Catalogue raisonné Paul Klee* mit der Angabe »ursprünglich zusammen mit« bezeichnet. Es ist anzunehmen, dass sie getrennt worden sind.⁴

Zu Typ 1 gehören folgende zwei Werke: *Eingezäuntes*, 1928, 74 und *Ohne Titel* (ABB. 3, ABB. 4); zu Typ 2 zählen folgende sechzehn Werke: *Ohne Titel (Blumenstücke)*, um 1904 und *Ohne Titel (Sitzendes*

Mädchen, von vorne gesehen), um 1909 (ABB. 5, ABB. 6); *um sieben über Dächern*, 1930, 211 und *Ohne Titel* (ABB. 7, ABB. 8); *Stilleben mit der Taube*, 1931, 151 und *Ohne Titel* (ABB. 9, ABB. 10); *Frauenmaske*, 1933, 482 und *Ohne Titel* (ABB. 11, ABB. 12); *Sumpfliegende*, 1919, 163 und *Ohne Titel* (ABB. 13, ABB. 14); *Reconstruction*, 1926, 190 und *Ohne Titel* (ABB. 15, ABB. 16); *Tänzer (auf gelb)*, 1930, 204 und *Ohne Titel* (ABB. 17, ABB. 18); sowie *vierteiliger Palast*, 1933, 355 und *Ohne Titel* (ABB. 19, ABB. 20). Die 18 zusätzlichen Einzelwerke von Klee stammen aus dem Zeitraum der Weimarer Republik, in dem Klee als Professor am Bauhaus in Weimar und Dessau und an der Düsseldorfer Akademie lehrte, und sie werden allgemein als Meisterwerke des Künstlers geschätzt und dementsprechend hoch taxiert. Kunsthändler oder Privatsammler konnten folglich gleich zwei Werke anstatt nur einem verkaufen (Typ 2b, wie weiter unten genauer beschrieben).

Abb. 1
 Paul Klee
Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch, 1922, 182
 Ölfarbe auf Gewebe auf Karton, 39,1 x 48,6 cm, Museum of Art,
 Rhode Island School of Design, Providence, Anonymous gift in
 memory of William Warren Orswell
 © Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence

Abb. 2
 Um 90 Grad gedreht:
 Paul Klee
Ohne Titel, 1919/1920
 Ölfarbe auf Karton, 39,1 x 48,6 cm, Museum of Art,
 Rhode Island School of Design, Providence,
 Anonymous gift in memory of William Warren
 Orswell
 © Museum of Art, Rhode Island School of Design,
 Providence

Abb. 3
 Paul Klee
Eingezäuntes, 1928, 74
 Ölfarbe auf Papier auf Gips auf Karton; originale Rahmenleisten,
 22,4 x 28,4 cm, Museum Sammlung Rosengart, Luzern
 © Sammlung Rosengart, Luzern

Abb. 4
 Paul Klee
Ohne Titel, 1926
 Ölfarbe auf Karton, 21,6 x 28,3 cm, Museum Sammlung Rosengart, Luzern
 © Sammlung Rosengart, Luzern

Abb. 5
Paul Klee
Ohne Titel (Blumenstöcke), um 1904
Ölfarbe auf Grundierung auf Leinwand auf Karton,
44,2 x 32,6/33,4 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 6
Paul Klee
Ohne Titel (Sitzendes Mädchen, von vorne gesehen), um 1909
Ölfarbe auf Leinwand auf Karton, 44 x 34 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 7
Paul Klee
um sieben über Dächern, 1930, 211
Aquarell auf Baumwolle auf Holz; originale Rahmenleisten,
53 x 51 cm, The Henie-Onstad Art Centre, Høvikodden
© Henie Onstad collection, Henie Onstad Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvaldsen

Abb. 8
Um 90 Grad gedreht:
Paul Klee
Ohne Titel
Ölfarbe auf Holz, 51 x 53 cm, The Henie-Onstad Art Centre, Høvikodden
© Henie Onstad collection, Henie Onstad Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvaldsen

Abb. 9
 Paul Klee
Stilleben mit der Taube, 1931, 151
 Öl- und Wachsfarbe auf Karton; originale Rahmenleisten, 54,5 x 69,5 cm,
 Columbus Museum of Art, Ohio, Gift of Howard D. and Babette L. Sirak, the
 Donors to the Campaign for Enduring Excellence, and the Derby Fund
 © Columbus Museum of Art

Abb. 10
 Paul Klee
Ohne Titel
 Wachsfarbe auf Karton, 54,6 x 69,5 cm, Columbus Museum of Art, Ohio,
 Gift of Howard D. and Babette L. Sirak, the Donors to the Campaign for
 Enduring Excellence, and the Derby Fund
 © Columbus Museum of Art

Abb. 11
 Paul Klee
Frauenmaske, 1933, 482
 Ölfarbe auf Grundierung auf Leinwand, 56 x 46 cm,
 Privatbesitz, USA
 Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 12
 Um 90 Grad gedreht:
 Paul Klee
Ohne Titel
 Ölfarbe auf Leinwand, 46 x 56 cm, Privatbesitz, USA
 Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 13
Paul Klee
Sumpflegende, 1919, 163
Ölfarbe und Feder auf Karton, 47 x 40,8 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München und Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München, Vergleich 2017 mit den Erb*innen der früheren Eigentümerin Sophie Lissitzky-Küppers, mit grosszügiger finanzieller Unterstützung der Kulturstiftung der Länder und der Ernst von Siemens Kunststiftung
© Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

Abb. 14
Paul Klee
Ohne Titel
Ölfarbe auf Leinwand, 47 x 40,5 cm, Standort unbekannt
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 15
Paul Klee
Reconstruction, 1926, 190
Ölfarbe auf Grundierung auf Nesselstuch auf Karton, 36,3 x 39,3 cm, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
© Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Abb. 16
Paul Klee
Ohne Titel
Aquarell und Gouache auf Holz, 35 x 38 cm, Kode-Art Museums of Bergen, Stenersen Collection
© Kode-Art Museums of Bergen,

Abb. 17
Paul Klee
Tänzer (auf gelb), 1930, 204
Aquarell auf Baumwolle auf Holz, 44 x 38 cm, Standort unbekannt
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 18
Paul Klee
Ohne Titel
Ölfarbe und Feder auf Holz, 43,8 x 38,1 cm, Los Angeles County
Museum of Art, gift of the Robert Gore Rifkind Collection and
purchased with funds provided by the William Preston Harrison
Collection
© Museum Associates / LACMA

Abb. 19
Paul Klee
vierteiliger Palast, 1933, 355
Aquarell und Feder auf Grundierung auf Leinwand,
90,5 x 68 cm, Staatsgalerie Stuttgart, erworben mit
Lotto-Mitteln 1970
© Staatsgalerie Stuttgart

Abb. 20
Um 90 Grad gedreht:
Paul Klee
Ohne Titel
Ölfarbe auf Leinwand, 67,5 x 90,5 cm, Kunstmuseum Basel, Schenkung
der Christoph Merian Stiftung aus dem Legat Frank und Alma Probst
2019
© Christoph Merian Stiftung, Basel

Abb. 1
Paul Klee
Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch, 1922,
182
Ölfarbe auf Gewebe auf Karton, 39,1 x 48,6
cm, Museum of Art, Rhode Island School of
Design, Providence, Anonymous gift in
memory of William Warren Orswell
© Museum of Art, Rhode Island School of
Design, Providence

Abb. 2
Um 90 Grad gedreht:
Paul Klee
Ohne Titel, 1919/1920
Ölfarbe auf Karton, 39,1 x 48,6 cm, Museum
of Art, Rhode Island School of Design,
Providence, Anonymous gift in memory of
William Warren Orswell
© Museum of Art, Rhode Island School of
Design, Providence

1. Beispiel (ABB. 1, ABB. 2)

Provenienz zu *Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch*, 1922, 182

1922–1940 Paul Klee, Weimar/Dessau/
Düsseldorf/Bern

1927–1927 Galerie Alfred Flechtheim,
Berlin; in Kommission⁵

1927–1933 Galerie Neue Kunst Fides
(Rudolf Probst), Dresden; in Kommissi-
on⁶

1933–1938 Galerie Simon (Daniel-Henry
Kahnweiler), Paris; in Kommission⁷

1938–o. D. Nierendorf Gallery, New
York; in Kommission⁸

o. D.–1946 Lois Dailey Orswell, Narran-
gansett, Rhode Island

Standort Museum of Art, Rhode Island
School of Design, Providence, Anony-
mous gift in memory of William Warren
Orswell (seit 1946)

Provenienz zu *Ohne Titel*

1919/20–1966 Das Werk war als solches
vorhanden, aber noch nicht entdeckt.

1966 vom Unterlagekarton abgelöst
durch John Washeba, in der Umgebung
von Boston

Standort Museum of Art, Rhode Island
School of Design, Providence, Anony-
mous gift in memory of William Warren
Orswell

Einer Pressemitteilung über die Entde-
ckung des versteckten Bildes vom 13.

November 1966 ist zu entnehmen, dass
Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch,
1922, 182, an John Washeba, der als Pa-
pierrestaurator bis 1961 im Fogg Art Mu-
seum in Cambridge arbeitete und in der
Umgebung von Boston lebte, bereits ein
Jahr zuvor (1965) geschickt worden war,
da das Pigment auf Karton begonnen
hatte, Blasen zu bilden. Im Rahmen die-
ser Restaurierungsmassnahmen ent-
deckte Washeba, dass vor *Urnenstätte
der Familie Ochsenfrosch* ein anderes Ge-
mälde auf den Karton gemalt worden
war. Die Pigmente der beiden Gemälde
waren durch ein Gewebe getrennt, das
Klee vor Beginn des zweiten Gemäldes
auf die Oberfläche aufgezogen hatte.⁹
Laut der Pressemitteilung war das Ablö-
sen vom Karton so diffizil, dass nur noch
zwei Schichten Farbpigmente und das
Gewebe übrig blieben. So ergaben sich
zwei Bilder *Urnenstätte der Familie Och-
senfrosch* auf der einen Seite und auf der
anderen »Selbstporträt als Kanarie-Ma-
gier«. ¹⁰ In der Pressemitteilung wurde
anhand eines motivischen Vergleichs
auch gemutmasst, die stehende Figur
sei derjenigen auf dem Bild *Der Kanari-
magier*, 1920, 24 (ABB. 21) und dem be-
kannten Selbstporträt, *Versunkenheit*,
1919, 75 ähnlich; in der Folge hat das
Museum das Werk eigenmächtig mit
dem provisorischen Titel »Selbstporträt
als Kanari-Magier« versehen und es in

Abb. 21
Paul Klee
Der Kanari-magier, 1920, 24
Ölfarbe auf Karton, 50 x 40 cm, Standort
unbekannt
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

die Zeit um 1919/20 datiert. Anknüpfend an die erwähnte Pressemitteilung erfolgten weitere offizielle Werkkommentare durch das Museum.¹¹

1999 hat Lora Urbanelli, Kuratorin am Museum of Art, Rhode Island School of Design, die vom Restaurator vorgenommenen Eingriffe an *Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch* und *Ohne Titel* ausdrücklich bedauert: Die beiden Bilder befänden sich in einem äusserst fragilen Zustand, sie seien zwischen zwei Glasscheiben eingeklemmt, seien praktisch durchsichtig, wenn man sie gegen das Licht hält, und *Ohne Titel* hinterlasse einen völlig geflickten, überarbeiteten (inpainting), weit-

gehend zerstörten Eindruck.¹²

Angesichts des aktuellen Zustandes (ABB. 22, ABB. 23) lässt sich jedoch feststellen, dass sich die beiden Bilder auf demselben Bildträger befinden. Deshalb stellt sich die Frage, wie der Restaurationsprozess von John Washeba verlaufen ist. Der Prozess wurde nicht präzise in der Pressemitteilung beschrieben, sodass er zur Verwirrung führte, auf der sich die bisherigen Werkkommentare durch das Museum stützten. Es dürfte sich hierbei um eine Recto/Verso-Gestaltung handeln und die Werke wurden nicht voneinander getrennt sondern *Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch* wurde vom Unterlagekarton abgelöst. Conor Moynihan, Assistenzkurator im Museum of Art, Rhode Island School of Design teilt meine Meinung, »Ich glaube, das Werk war ursprünglich auf etwas montiert, das das Gemälde auf der Rückseite verbarg. Bei der Restaurierung muss diese Montierung entfernt worden sein.«¹³

TYP 1

In einem Fall lässt sich mit Sicherheit feststellen, dass im Rahmen von Restaurierungsmassnahmen ein verstecktes Bild unter einem von Klee registrierten Werk entdeckt wurde.

Abb. 22
Aufnahme des aktuellen Zustandes von Paul Klee, *Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch*, 1922, 182
© Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence

Abb. 23
Aufnahme des aktuellen Zustandes von Paul Klee, *Ohne Titel*, 1919/20
© Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence

Abb. 3

Paul Klee

Eingezäuntes, 1928, 74

Ölfarbe auf Papier auf Gips auf Karton;
originale Rahmenleisten, 22,4 x 28,4 cm,
Museum Sammlung Rosengart, Luzern
© Sammlung Rosengart, Luzern

Abb. 4

Paul Klee

Ohne Titel, 1926

Ölfarbe auf Karton, 21,6 x 28,3 cm, Museum
Sammlung Rosengart, Luzern
© Sammlung Rosengart, Luzern

2. Beispiel (ABB. 3, ABB. 4)

Provenienz zu *Eingezäuntes*, 1928, 74¹⁴

1928–1940 Paul Klee, Weimar/Dessau/
Düsseldorf/Bern

1928–1928 Galerie Alfred Flechtheim,
Berlin; in Kommission¹⁵

1928–1933 Galerie Alex Vömel, Düsseldorf;
in Kommission¹⁶

1934–1935 The Mayor Gallery, London;
in Kommission¹⁷

1940–1946 Lily Klee, Bern

1946–1948 Klee-Gesellschaft, Bern

1948–1985 Sammlung Siegfried Rosen-
gart, Luzern

1985–1992 Sammlung Angela Rosen-
gart, Luzern

1992–2002 Stiftung Rosengart, Luzern

Standort Museum Sammlung Rosen-
gart, Luzern (seit 2002)

Provenienz zu *Ohne Titel*

1926¹⁸–o. D. Das Werk war als solches
vorhanden, aber noch nicht abgetrennt.
In den frühen 1960er Jahren getrennt
durch einen Chef-Restaurator im Kunst-
museum Basel

o. D.–1985 Sammlung Siegfried Rosen-
gart, Luzern

1985–1992 Sammlung Angela Rosen-
gart, Luzern

1992–2002 Stiftung Rosengart, Luzern

Standort Museum Sammlung Rosen-
gart, Luzern (seit 2002)

Angela Rosengart hat den Vorgang der
Restaurierungsarbeit und die Entde-
ckung des zweiten Werkes folgender-
massen beschrieben: »Irgendwann in

den 1950er oder frühen 60er Jahren be-
gann sich das mit Oelfarben [sic] bemal-
te Papier etwas zu wellen und die rosa
bemalte Gipsschicht, in die es eingebet-
tet war, kleine Risse zu bekommen. Wir
brachten es daher dem Restaurator des
Basler Kunstmuseums. [...] »Ihr Klee hat
Junge bekommen.«!! Als der Restaurator
die Schichten vorsichtig abtrug, um sie
neu zu fixieren, kam auf einmal ein Kar-
ton mit praktisch intakter Malerei, den
Klee als Unterlage benutzt hatte, zum
Vorschein, sowie auf der Rückseite des
bemalten Papiers eine kleine Feder-
Skizze. Der Restaurator ersetzte den be-
malten Karton durch einen neuen – und
wir bekamen also zwei Klees statt einem
zurück!«¹⁹ Wie Max Ludwig beim Gemäl-
de *Springer*, 1930, 183, ein zusätzliches
gewann,²⁰ so hatte der Chef-Restaurator
im Kunstmuseum Basel »wie eine Heb-
amme ein neues Leben in die Welt ge-
bracht«. In diesem organologischen Sinn
jedenfalls berichtete er Angela Rosen-
gart voll Freude und Überraschung, »Ihr
Klee hat Junge bekommen.« Es ist auch
bemerkenswert, dass Klee auf der Rück-
seite von *Eingezäuntes*, 1928, 74, eine
Skizze mit Feder ausgeführt hatte, d. h.
dass in diesem Fall gleich drei Werke in
ein Bildobjekt mehrschichtig eingebettet
waren. Damit wird beispielhaft deutlich,
dass Klees Schaffen von einer experi-
mentellen Verwendung verschiedenar-
tigster Materialien geprägt ist, die vor
ihm in der bildnerischen Gestaltung
kaum verwendet worden sind. Die dar-
aus gewonnenen Kenntnisse befähigten

ihn, seine Gemälde und farbigen Blätter durch eine Kombination verschiedener Bildgründe und/oder Bildträger (Gaze, Gips, Papier, Leinwand, Jute und anderes mehr) und durch das Übereinanderlegen mehrerer Malschichten (Bleistift, Tinte, Tusche, Kreide, Gouache, Aquarell, Ölfarbe, Kleisterfarbe, Wachsfarben) komplex aufzubauen. Dabei bezog er die Haltbarkeit des Materials sowie den Zerfallsprozess in den künstlerischen Schaffensprozess mit ein. Es ist wohl möglich, dass Klee im Werk *Eingezäuntes* damit gerechnet hat, dass das unter dem Karton liegende zweite Werk und die Feder-Skizze auf dessen Rückseite irgendwann zum Vorschein kommen würden.

TYP 2 A

Unter den beidseitig bearbeiteten Werken befinden sich die folgenden getrennten Bilder am gleichen Standort, d. h. die Trennung fand erst statt, nachdem die Werke in die Sammlung der Museen, der Galerien oder der Privatsammler gelangt waren.

3. Beispiel (ABB. 5, ABB. 6)

Provenienz zu *Ohne Titel (Blumenstöcke)*, um 1904²¹

Da die beiden Werke in Klees eigenem

handschriftlichen Œvrekatalog nicht registriert sind, werden hier ausnahmsweise die Provenienzen zu beiden vollständig angegeben.

1904–1921 Hans und Ida Klee-Frick, Bern

1921–1940 Hans Klee, Bern

1940–o. D. Mathilde Klee, Bern

Frühestens 1947–spätestens 1950 Klee-Gesellschaft, Bern

Frühestens 1947/spätestens 1950–2004 Paul-Klee-Stiftung im Kunstmuseum Bern

1972 getrennt durch Herold Julius Howald, Bern

Seit 2005 Zentrum Paul Klee, Bern

Provenienz zu *Ohne Titel (Sitzendes Mädchen, von vorne gesehen)*, um 1909

1909–1921 Hans und Ida Klee-Frick, Bern

1921–1940 Hans Klee, Bern

1940–o. D. Mathilde Klee, Bern

Frühestens 1947–spätestens 1950 Klee-Gesellschaft, Bern

Frühestens 1947/spätestens 1950–2004 Paul-Klee-Stiftung im Kunstmuseum, Bern

1972 getrennt durch Herold Julius Howald, Bern

Seit 2005 Zentrum Paul Klee, Bern

Abb. 5
Paul Klee
Ohne Titel (Blumenstöcke), um 1904
Ölfarbe auf Grundierung auf Leinwand auf Karton, 44,2 x 32,6/33,4 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 6
Paul Klee
Ohne Titel (Sitzendes Mädchen, von vorne gesehen), um 1909
Ölfarbe auf Leinwand auf Karton, 44 x 34 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Klee malte um 1904 ein Gartenstillleben mit Ölfarbe auf Leinwand und zog das Gemälde auf einen Karton auf. Rund fünf Jahre später malte er eine Mädchendarstellung ebenfalls mit Ölfarbe auf Leinwand, zog aber nun auf der Rückseite des Kartons das zweite Gemälde auf. Diese Wiederverwendung eines Kartons als Bildträger für zwei Werke wurde 1972 im Rahmen einer Restaurierung im Kunstmuseum Bern rückgängig gemacht: Das Gemälde *Ohne Titel (Sitzendes Mädchen, von vorne gesehen)* wurde vom Karton abgelöst und neu auf einen eigenen Karton aufgezogen. Solche Eingriffe waren seinerzeit bei beidseitig gestalteten Bildern bzw. bei einer beidseitigen Verwendung eines Kartons geradezu in Mode, um die rückseitigen Bemalungen sichtbar zu machen.²²

el-Henry Kahnweiler], Paris²⁶

1957–1963 Sonja Henie and Niels Onstad, New York/Oslo

1963–1968 Collection of Sonja Henie and Niels Onstad Foundation, Oslo²⁷

Standort Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden (seit 1968)

Provenienz zu *Ohne Titel*

1930–spätestens November 1960 Das Werk war als solches vorhanden, aber noch nicht abgetrennt.

Vermutlich spätestens November 1960 getrennt durch einen Restaurator

Spätestens November 1960–1963 Sonja Henie and Niels Onstad, New York/Oslo

1963–1968 Collection of Sonja Henie and Niels Onstad Foundation, Oslo

Standort Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden (seit 1968)

Abb. 7
Paul Klee
um sieben über Dächern, 1930, 211
Aquarell auf Baumwolle auf Holz; originale
Rahmenleisten, 53 x 51 cm, The Henie-
Onstad Art Centre, Høvikodden
© Henie Onstad collection, Henie Onstad
Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvaldsen

Abb. 8
Um 90 Grad gedreht:
Paul Klee
Ohne Titel
Ölfarbe auf Holz, 51 x 53 cm, The Henie-
Onstad Art Centre, Høvikodden
© Henie Onstad collection, Henie Onstad
Kunstsenter. Foto: Øystein Thorvaldsen

4. Beispiel (ABB. 7, ABB. 8)

Provenienz zu *um sieben über Dächern*,
1930, 211

1930–1940 Paul Klee, Dessau/Düssel-
dorf/Bern

1930–o. D. Alfred Flechtheim, Berlin; in
Kommission²³

o. D.–1934 Galerie Simon (Daniel-Henry
Kahnweiler), Paris; in Kommission²⁴

o. D.–1934 Contempora Art Circle (P. L.
Wiener / J. B. Neumann), New York; in
Kommission²⁵

1940–1946 Lily Klee, Bern

1946–1947 Klee-Gesellschaft, Bern

1947–1957 Galerie Louise Leiris (Dani-

el-Henry Kahnweiler], Paris²⁶
1957 ist die Louise Leiris Galerie, Paris,
als Besitzer des Werks *um sieben über
Dächern* angegeben.²⁸ In der Ausstellung
European Masters of Our Time, die im Ok-
tober/November 1957 im Museum of
Fine Arts, Boston, stattfand, war das
Werk zu sehen, und im Katalog wie folgt
angegeben: »Lent by Mr. and Mrs. Niels
Onstad, New York«. ²⁹ Niels Onstad
(1909–1978) war ein norwegischer
Schiffseigner und Kunstsammler. Im
Jahr 1956 heiratete Niels Onstad Sonja
Henie (1912–1969), Eiskunstläuferin

Abb. 9
Paul Klee
Stilleben mit der Taube, 1931, 151
Öl- und Wachsfarbe auf Karton; originale
Rahmenleisten, 54,5 x 69,5 cm, Columbus
Museum of Art, Ohio, Gift of Howard D. and
Babette L. Sirak, the Donors to the
Campaign for Enduring Excellence, and the
Derby Fund
© Columbus Museum of Art

Abb. 10
Paul Klee
Ohne Titel
Wachsfarbe auf Karton, 54,6 x 69,5 cm,
Columbus Museum of Art, Ohio, Gift of
Howard D. and Babette L. Sirak, the Donors
to the Campaign for Enduring Excellence,
and the Derby Fund
© Columbus Museum of Art

(Olympiasiegerin) und Filmstar. Onstad, dessen Mutter Malerin gewesen war, hatte viele Kontakte in der norwegischen Kunstwelt, unter anderem zu Edvard Munch. Gemeinsam gründeten Onstad und Henie das Henie-Onstad-Kunstzentrum (Henie Onstad Kunstsenter) in Høvikodden in Bærum südwestlich von Oslo. Aus der Angabe im Katalog 1957 lässt sich schliessen, dass das Ehepaar das Werk im Jahr 1957 von Kahnweiler erworben hatte.

Das Verso-Bild *Ohne Titel* war erstmals zusammen mit dem Recto-Bild *um sieben über Dächern* in der Wanderausstellung *Sonja Henies Niels Onstads samlinger* zu sehen, die vom November 1960 bis April 1961 in Oslo, Göteborg und Stockholm stattfand.³⁰ Das Verso-Bild ist im Katalog sogar mit dem Titel »Im Anfang war das Wort« versehen, der nicht von Klee selbst stammt, sondern eigenmächtig von einer dritten Person hinzugefügt wurde. Das archaisch wirkende Schriftbild auf der Verso-Seite dürfte an Uranfänge des Wortes erinnern, und in diesem Zusammenhang wurde es in der Einleitung des Ausstellungskatalogs *Schrift und Bild* (die Ausstellung fand 1963 im Amsterdam und Baden-Baden statt) bedeutungsträchtig der bekanntesten Kalligrafie $\circ \triangle \square$ (die Symbole des Universums) von Sengai gegenübergestellt, und zwar wiederum unter dem Titel »Im Anfang war das Wort«.³¹ Es liegen keine Quellen dafür vor, die die Trennung der Vorder- von der Rückseite

zur Zeit von Sonja Henie und Niels Onstad belegen,³² aber im Hinblick auf die oben genannten Ausstellungsgeschichten zum Verso-Bild liegt es nahe, dass das Ehepaar spätestens bis Anfang November 1960 bei einem Restaurator den Auftrag gegeben haben dürfte, das beidseitig gearbeitete Werk in zwei Hälften trennen zu lassen.

5. Beispiel (ABB. 9, ABB. 10)

Provenienz zu *Stilleben mit der Taube*, 1931, 151

1931–1940 Paul Klee, Dessau/Düsseldorf/Bern

1940–1946 Lily Klee, Bern

1946–1964 Rolf Bürgi, Belp³³

1964–1965 Galerie Beyeler, Basel³⁴

1965–1991 Howard D. und Babette L. Sirak, Columbus³⁵

Standort Columbus Museum of Art (seit 1991)³⁶

Provenienz zu *Ohne Titel*

1931–spätestens November 1966 Das Werk war als solches vorhanden, aber noch nicht abgetrennt.

Spätestens November 1966 getrennt

1966–1991 Howard D. und Babette L. Sirak, Columbus

Standort Columbus Museum of Art (seit 1991)

Der Karteikarte zu *Stilleben mit der Taube*, 1931, 151, in der Galerie Beyeler ist eine Notiz beigelegt, auf der Folgendes vermerkt ist: »Auf der Rückseite: Komposition, Skizze, Tempera«. Zum Verso-

Abb. 11
Paul Klee
Frauenmaske, 1933, 482
Ölfarbe auf Grundierung auf Leinwand,
56 x 46 cm, Privatbesitz, USA
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

Abb. 12
Um 90 Grad gedreht:
Paul Klee
Ohne Titel
Ölfarbe auf Leinwand, 46 x 56 cm,
Privatbesitz, USA
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

Bild liegt keine Karteikarte vor, nur ein Schwarzweiss-Foto, auf dessen Rückseite vermerkt ist: »Rückseite von Klee ›Stilleben mit Taube‹.«³⁷

Von Juni bis August 1965 wurde in der Ausstellung *Klee. Spätwerke* in der Galerie Beyeler, Basel, das Recto-Bild *Stilleben mit der Taube*, 1931, 151 gezeigt und im Katalog auf die Beschriftung »Auf der Rückseite: Komposition, Skizze, Tempera« hingewiesen³⁸, genau wie auf der Karteikarte vermerkt. Relativ rasch nach dem Schluss der Ausstellung fand die Galerie Beyeler einen Käufer für das Gemälde *Stilleben mit der Taube*. Es wurde am 15. November 1965 von Howard D. (1922–2015) und Babette Lazarus Sirak (1922–2004) in Columbus gekauft.

Das Verso-Bild war erstmals im November 1966 in der Ausstellung *Klee, Kandinsky, Jawlensky. Works From the Bauhaus Period* der School of Art Gallery, The Ohio State University, Columbus, zu sehen und im Katalog »Composition« betitelt und bezüglich der Herkunft hiess es: »Lent by anonymously«,³⁹ d. h. Howard D. und Babette L. Sirak wollten zu diesem Zeitpunkt als Besitzer des abgetrennten Werks nicht namentlich erwähnt werden. Das Verso-Bild mit dem Recto-Bild zusammen wurde 1968 in der Ausstellung *The Sirak Collection* im J. B. Speed Art Museum, Louisville, gezeigt.⁴⁰ Im Katalog war das Verso-Bild mit dem Titel »Com-

position« abgebildet, mit dem Hinweis »Formerly on back of ›Stilleben mit der Taube‹, board now split.« Alles spricht hier dafür, dass das Gemälde getrennt wurde, als es sich im Eigentum von Howard D. und Babette L. Sirak befand und das Ehepaar das Verhältnis von Recto- und Verso-Bild bzw. die Zusammengehörigkeit der beiden erst in der repräsentativen Ausstellung, in der ihre Sammlung einem breiten Publikum bekannt gemacht werden sollte, klarstellen wollte.

6. Beispiel (ABB. 11, ABB. 12)

Provenienz zu *Frauenmaske*
1933–1940 Paul Klee, Düsseldorf/Bern
1940–1946 Lily Klee, Bern
1933–1934 Alex Vömel, Dresden; in Kommission⁴¹
1934–1935 The Mayor Gallery, London; in Kommission⁴²
1935–o. D. Galerie Simon (Daniel-Henry Kahnweiler), Paris; in Kommission⁴³
1940–o. D. New Art Circle (J. B. Neumann), New York; in Kommission⁴⁴
1940–o. D. Nierendorf Gallery, New York; in Kommission⁴⁵
Spätestens 1951–1968 Frederick C. Schang, South Norwalk/New York⁴⁶
1968–1970 Saidenberg Gallery Inc., New York
Standort Privatbesitz, USA (seit 1970)

Abb. 13

Paul Klee

Sumpflgende, 1919, 163

Ölfarbe und Feder auf Karton, 47 x 40,8 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München und Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München, Vergleich 2017 mit den Erb*innen der früheren Eigentümerin Sophie Lissitzky-Küppers, mit grosszügiger finanzieller Unterstützung der Kulturstiftung der Länder und der Ernst von Siemens Kunststiftung
© Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

Abb. 14

Paul Klee

Ohne Titel

Ölfarbe auf Leinwand, 47 x 40,5 cm,

Standort unbekannt

Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Provenienz zu *Ohne Titel*

1933–1968/1970 Das Werk war als solches vorhanden, aber noch nicht abgetrennt.

1968–1970 getrennt bei der Sainenberg Gallery Inc., New York

Standort Privatbesitz, USA (seit 1970)

Klee hat in seinem handschriftlichen Œuvre-katalog die technische Angabe zu *Frauenmaske* wie folgt vermerkt: »Ölfarben (Messerarbeit) / Leinwand auf Keilrahmen«. Daraus ergibt sich kein Hinweis darauf, dass es eine rückseitige Bemalung gab. Diese wurde erst nachträglich entdeckt und von der Leinwand abgelöst. Dieses Verso-Bild wurde, soweit bekannt, nie in Ausstellungen gezeigt. Im Bildarchiv des Zentrum Paul Klee findet sich ein altes, farbiges Ektachrom vom Verso-Bild, das in New York hergestellt wurde, und das die Sainenberg Gallery später für die Bearbeitung des *Catalogue raisonné Paul Klee* an die Paul-Klee-Stiftung lieferte. Es liegt daher nahe, dass die Trennung von Vorder- und Rückseite durch die Sainenberg Gallery zwischen 1968 und 1970 vorgenommen wurde. Es lässt sich jedoch nicht mehr feststellen, ob die Galerie beim Privatbesitzer den doppelten Bildpreis verlangt hat.

TYP 2 B

Im Gegensatz zu den getrennten Werken, die im Familienbesitz Klee geblieben sind⁴⁷ oder sich heute am gleichen Standort befinden (Beispiel 1–6), befinden sich die folgenden Werke (Beispiel 7–10) an unterschiedlichen Standorten.

7. Beispiel (ABB. 13, ABB. 14)

Provenienz zu *Sumpflgende*, 1919, 163

1919–1920 Paul Klee, München

1920–1922 Paul Erich Küppers, Hannover⁴⁸

1922–1937 Sophie Lissitzky-Küppers, Hannover⁴⁹

1926–1937 Landesmuseum Hannover; Leihgabe von Sophie Lissitzky-Küppers, Hannover

1937–1941 Deutsches Reich/Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, Berlin⁵⁰

1941–o. D. Hildebrand Gurlitt, Düsseldorf/Hamburg⁵¹

o. D.–1962 Hans Peters⁵²

7.12.1962 Kunsthaus Lempertz, Köln, Lot 382a

1962–1963 Galerie Beyeler, Basel⁵³

1963–1973 Josef Steegmann, Köln/Vaduz⁵⁴

1973–1982 Galerie Rosengart, Luzern
Standort Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München (seit 1982), Vergleich 2017 mit den Erb*innen der früheren Eigentümerin Sophie

Lissitzky- Küppers, mit grosszügiger finanzieller Unterstützung der Kulturstiftung der Länder und der Ernst von Siemens Kunststiftung

Provenienz zu *Ohne Titel*

1919–1963 Das Werk war als solches vorhanden, aber noch nicht abgetrennt. Januar 1963 getrennt durch Max Ludwig für die Galerie Beyeler
1963–1963 Galerie Beyeler
1963–o. D. Galerie Tarica, Genf/Paris
Standort unbekannt

Das Ölgemälde *Sumpfliegende*, 1919, 163 befand sich von 1926 bis 1937 als Leihgabe von Sophie Lissitzky-Küppers (1891–1978), Hannover, im Landesmuseum Hannover. Es wurde bekanntlich von den Nationalsozialisten 1937 beschlagnahmt und in der Wanderausstellung *Entartete Kunst* mit weiteren sechzehn Werken des Künstlers an den Pranger gestellt, begleitet von diffamierenden Kommentaren, welche die Bilder unter anderem als »Psychopathenkunst« verunglimpften. Aufgrund dieses historischen Hintergrunds und dem in der Öffentlichkeit erregten Aufsehen stellt das Ölgemälde ein exemplarisches Beispiel dafür dar, wie hochkomplex die Provenienzkklärung und der Restitutionsprozess verlaufen sind. 2017 konnte dieser im gegenseitigen Einvernehmen abgeschlossen werden. Dazu liegt eine sehr aufschlussreiche und detaillierte Publikation vor, die Sarah Bock vorbildlich erarbeitet hat.⁵⁵ Allerdings sind die Provenienz der abgetrennten Rückseite des Ölgemäldes und der Vorgang der Trennung bis heute unberücksichtigt geblieben. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte sein, dass der Standort des Verso-Bildes heute immer noch unbekannt ist. Nach der Trennung fand das Bild nur dreimal den Weg in die Öffentlichkeit. Inzwischen ist es in Vergessenheit geraten, obwohl es zu einem der frühesten Beispiele der

so genannten »Quadratbilder« gehört, die Klee in einer entschieden geometrischen Formensprache ausführte.

Im Archiv der Galerie Beyeler wurde für die abgetrennte Rückseite eine eigene Karteikarte angelegt, wobei das Verso-Bild mit Inv.-Nr. 3538 verzeichnet und mit dem Titel *Ohne Titel (Architektur in Dämmerung)* versehen wurde. Auf der Karteikarte wird Folgendes vermerkt: »mit Nachlassbestg. von Felix Klee« und »Bestätigung v. Grohmann«. Auf der Karteikarte wird als Ankaufsdatum der »23. Jan. 1963«, allerdings ohne Angabe eines Vorbesitzers und als Verkaufsdatum der »17. Dez. 1963« an die Galerie Tarica angegeben.⁵⁶ Aus allen diesen Indizien lässt sich schliessen, dass das Gemälde in Auftrag von Ernst Beyeler durch einen Restaurator am 23. Januar 1963 getrennt wurde, d. h. weniger als zwei Monate nachdem das Ölgemälde am 7. Dezember 1962 in der Auktion im Kunsthaus Lempertz in Köln erworben worden war. Dabei hat Max Ludwig die Trennung durchgeführt,⁵⁷ der seit Dezember 1961 im Auftrag von Felix Klee solche Trennungen von Vorder- und Rückseiten vornahm.⁵⁸ Die Galerie Beyeler hat sicherlich von den Erfahrungen, die Max Ludwig sich durch die Aufträge von Felix Klee aneignen konnte, profitieren können.

Ernst Beyeler hat für März/April 1963 erstmals eine umfangreiche Klee-Retrospektive mit 75 Werken konzipiert.⁵⁹ In diesem Kontext versuchte er möglichst viele Klee-Werke zu präsentieren bzw. zu verkaufen. Im Rahmen dieser Vorbereitungsarbeiten dürfte die Trennung durchgeführt worden sein. Beyeler hat aus diesem Grund nicht nur *Sumpfliegende* sondern auch *vierteiliger Palast*, 1933, 355 (vgl. 10. Beispiel) kurz vor dem Beginn der Ausstellung trennen lassen, so dass die Recto- und auch die Verso-Bil-

der beider Werke in der Ausstellung zu sehen waren. Dazu hatte Ernst Beyeler Felix Klee und Will Grohmann in den Vorgang einbezogen. Felix Klee hat der Galerie Beyeler tatsächlich eine Expertise zu dem Verso-Bild ausgestellt, die auf den 2. März 1963 datiert ist. In »Erklärung« ordnete Felix Klee das Verso-Bild in das Œuvre des Vaters ein, datierte das Entstehungsjahr des Werks auf 1919 und machte einen Titelvorschlag wie folgt: »Das Bild ist aus der Reihe der Architekturbilder entstanden. Ich könnte mir also folgenden Titel denken: *Architektur in Dämmerung*.«⁶⁰ Wie aus seiner »Erklärung« hervorgeht, hat Felix keinen Zweifel an der Bildqualität und dem Vollendungsgrad geäußert. Mit diesem Titelvorschlag und der Nachlassbestätigung von Felix Klee wurde das Verso-Bild als echtes Klee-Werk im Ausstellungskatalog unter Kat.-Nr. 12 verzeichnet und wie unten kommentiert. In den technischen Angaben findet sich aber kein Hinweis darauf, dass es sich eigentlich um die abgetrennte Rückseite des Gemäldes *Sumpflgende* handelt.⁶¹

Der Werkkommentar stützt sich offensichtlich auf den von Felix Klee eigenmächtig bestimmten Titel »Architektur in Dämmerung«.

»Es wird nicht verwundern, wenn der Maler der Übergänge auch Bilder in Dämmerfarben malte, deren grüne, blaue und rote [sic] Farbenklänge vielleicht im Deckenlicht am schönsten »läuten«. Doch ist diese »Architektur« je nur »so- genannt«. Sie will gar nicht erbaut sein. Gleich den Karrees unserer einstigen Schiefertafeln sind ihre Quader den rechten Positionen auf der Spur. Das winzig verlockende rote Quadrätchen funkelt auf der Diagonalen von links oben nach rechts unten. Alle Schichten beziehen sich darauf. Manche waagrecht, andre senkrecht fallend. Obere Steine geraten »in Neigung«, untere zielen darauf. Viele bauen Stufen. Eine neu gewählt [sic] Stelle sammelt sich zur

schauenden (also auch geistigen) Konzentration. In einer Zeit, welche den sogenannten Verlust der Mitte wohl nicht zufällig hinnehmen mußte, wird es wichtig sein, das, was »Mitte« bilden kann, aus wirklicher Gespanntheit zu erfahren.«⁶²

Die Bildbeschreibung u. a. zur Farbgebung ist rückblickend umso aufschlussreicher, da im Archiv des Zentrum Paul Klee, nur eine schlechte farbige Kopie des Verso-Bildes⁶³ erhalten ist. Klee malte die Farbenfelder auf die schwarze Grundierung (im Werkkommentar als »Schiefertafel« bezeichnet) und liess durch die Kontrastierung die Farben leuchtender klingen. Soweit heute bekannt, gibt es nur vier beidseitig bearbeitete Bilder, bei denen sich auf der Rückseite Quadratbilder oder Raumarchitekturen und auf der Vorderseite kosmische und ruinenhafte Landschaften oder Motive mit organischem Wachstum befinden.⁶⁴ Zu dieser kleinen, aber bedeutsamen Gruppe gehören das Ölgemälde *Sumpflgende* und dessen Verso-Bild *Ohne Titel*. Dieses Vorgehen der Recto/Verso-Gestaltung dürfte die künstlerische Entwicklung von Klee und seine Überlegungen in den Jahren 1919–1922 exemplarisch aufzeigen, als Klee nach dem Ersten Weltkrieg wieder vermehrt Ölgemälde anfertigte. In diesem Zeitraum hat er den Übergang vom Expressionismus zum Konstruktivismus vollgezogen,⁶⁵ d. h. er setzte sich zeitgleich mit gegensätzlichen Formsprachen und Themen auseinander, zum einen in kosmischen und ruinenhaften Darstellungen wie im Recto-Bild, zum anderen in geometrischen und konstruktiven Darstellungen wie im Verso-Bild. Diese bemerkenswerte Recto/Verso-Gestaltung beinhaltet die Gestaltung von Figuration und Abstraktion in einem Objekt. Umso bedauerlicher ist es, dass dieses besondere Verso-Bild »verschwunden« ist!

Nachdem das Verso-Bild an die Galerie Tarica verkauft worden ist, war es nur

Abb. 15
 Paul Klee
Reconstruction, 1926, 190
 Ölfarbe auf Grundierung auf Nesseltuch auf
 Karton, 36,3 x 39,3 cm, Kunstsammlung
 Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
 © Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen,
 Düsseldorf

Abb. 16
 Paul Klee
Ohne Titel
 Aquarell und Gouache auf Holz, 35 x 38 cm,
 Kode-Art Museums of Bergen, Stenersen
 Collection
 © Kode-Art Museums of Bergen,

zweimal in der Öffentlichkeit zu sehen, 1963 in der Galerie Tarica, Paris,⁶⁶ und 1973/74 in der Gissi Galleria d'Arte, Turin⁶⁷, wie bereits oben erwähnt, ist der anschließende Standort bis heute unbekannt.

8. Beispiel (ABB. 15, ABB. 16)

Provenienz zu *Reconstruction*, 1926, 190
 1926–1940 Paul Klee, Dessau/Düsseldorf/Bern

1928–1928 Galerie Neue Kunst Fides (Rudolf Probst), Dresden; in Kommission⁶⁸

Februar 1928–Juni 1929 Galerie Alfred Flechtheim, Berlin; in Kommission⁶⁹

Juni 1929–mindestens 1948 Alfred und Margarete Tietz, Köln/Tel Aviv/New York⁷⁰

Frühstens 1946–mindestens 1948 Thannhauser Gallery, Justin K. Thannhauser, München/Luzern/Paris/New York/Bern; vermutlich in Kommission⁷¹

Frühstens 1948–o. D. Elsa von Mendelssohn Bartholdy, Berlin⁷²

Vermutlich 1950–o. D. Buchholz Gallery (Curt Valentin), New York; Eigentum oder in Kommission⁷³

1958–1960 G. David Thompson, Pittsburgh⁷⁴

1960–1960 Galerie Beyeler, Basel⁷⁵

1960–1961 Land Nordrhein-Westfalen Standort Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (seit 1961)

Provenienz zu *Ohne Titel*

1926–1958 Das Werk war als solches

vorhanden, aber noch nicht abgetrennt. 1958–1958 G. David Thompson, Pittsburgh

1958 getrennt

1958–1958 Galerie Berggruen & Cie, Paris⁷⁶

1958–1973 Rolf E. Stenersen, Oslo/Bergen⁷⁷

Standort Kode-Art Museums of Bergen, Stenersen Collection (seit 1973)

Wenn man die Provenienzen der beiden Bilder vergleicht, lässt sich vermuten, dass der Kunstsammler George David Thompson (1899–1965) spätestens vor dem Verkauf über die Galerie Berggruen & Cie an Rolf E. Stenersen, Oslo/Bergen (1899–1978) – Stenersen war multitalentierter Norweger: Leichtathlet, Geschäftsmann, Kunstsammler, Autor, Essayist, Romancier, Dramatiker und Biograf – einen Restaurator beauftragt hat, das beidseitig vollkommen fertig ausgeführte Gemälde trennen zu lassen. Das vorderseitige Bild wurde von der Sperrholzplatte und dem Keilrahmen abgelöst und neu auf eine Hartfaserplatte montiert. Die originalen Rahmenleisten sind nicht mehr erhalten, aber das Verso-Bild ist seit der Trennung auf dem originalen Keilrahmen verblieben, auf dem es oben in der Mitte »1926 T null Reconstruction Klee« von Klee eigenhändig bezeichnet wurde. Diese Bezeichnung gehört zum Recto-, nicht zum Verso-Bild. Der Besitzer des Verso-Bildes, Rolf E. Stenersen

und der heutige Standort Standort Kode- Art Museums of Bergen haben diese irreführende Bezeichnung übernommen, was bis vor kurzem zu einem grossen Missverständnis sowohl bezüglich der Provenienz als auch der Ausstellungsgeschichte geführt hat.⁷⁸

Das Recto-Bild *Reconstruction* ist 1960 über die Galerie Beyeler in die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, und das Verso-Bild *Ohne Titel* ist 1958 über die Galerie Berggruen & Cie, Paris, in die Sammlung Rolf E. Stenersen, Oslo/Bergen, gelangt. Folglich hat Thompson mit den Verkäufen einen doppelten Verdienst erzielen können. Das Verso-Bild wurde im Herbst 1958 erstmals in einer Ausstellung *Paul Klee. I Rolf Stenersens samling* im Konstsalongen Samlaren, Stockholm, als »Reconstruction« gezeigt und seitdem wurde es immer wieder unter diesem falschen Titel ausgestellt: Im Herbst 1958 in Stockholm sowie in Göteborg,⁷⁹ 1962 in Amsterdam⁸⁰ sowie in Oslo⁸¹, 1964 in Stockholm⁸² und 1971 in Høvikodden⁸³. Sogar im Sammlungskatalog des Bergen Art Museum 2008,⁸⁴ in dem Osamu Okuda die Recto/Verso-Gestaltung und die Missverständnisse um den Titel darlegt hat, wurde der Titel »Untitled (Reconstruction)« im Katalog beibehalten.

In der Recto/Verso-Gestaltung findet sich erneut das antithetisch konzipierte Bildprogramm wie beim Ölgemälde *Sumpfliegende* und dessen Verso-Bild *Ohne Titel* wieder.

Das Ölgemälde *Rekonstruktion* stellt ruinenartige, archaische Tempelanlagen dar, wobei die Rückseite des Gemäldes die Darstellung eines Gartens zeigt. Hier stehen die Vorder- und Rückseite in einem inhaltlichen Verhältnis zueinander: Der Garten ist von üppigem Gestrüpp überwuchert, dessen Wuchs die künstlich auferlegte Ordnung des Menschen konkterkariert. Der Pflanzenwuchs ist lebendig und beherrscht fast die gesamte Flä-

che des Gemäldes. Auf der Vorderseite sind anorganische Prozesse der Zerstörung und der Gestaltung der Struktur bei Tageslicht zu sehen, während auf der Rückseite organische Wachstumsprozesse bei Dunkelheit dargestellt sind. Das Gemälde auf der Vorderseite ist somit das inhaltliche Gegenstück zum Gemälde auf der Rückseite, und in diesem Sinne treten sie auf einer erweiterten Ebene in einen Dialog.⁸⁵

9. Beispiel (ABB. 17, ABB. 18)

Provenienz zu *Tänzer (auf gelb)*, 1930, 204⁸⁶

1930–o.D. Paul Klee, Dessau/Düsseldorf/Bern

1930–1934 Galerie Alfred Flechtheim, Berlin; in Kommission⁸⁷

1934 Galerie Simon (Daniel-Henry Kahnweiler), Paris; in Kommission⁸⁸

1934–1935⁸⁹ Contempora Art Circle (P. L. Wiener / J. B. Neumann), New York; in Kommission

1935⁹⁰–mindestens 1936⁹¹ New Art Circle (J. B. Neumann), New York; in Kommission

frühestens 1936–mindestens 1938⁹² Galerie Simon (Daniel-Henry Kahnweiler), Paris; in Kommission

eventuell: frühestens 1938–höchstens 1939 Nierendorf Gallery, New York

frühestens 1938/mindestens

1939⁹³–1942⁹⁴ New Art Circle (J. B. Neumann), New York; möglicherweise in Kommission

o. D.–o. D. Victor Collection, Pleasantville, New York⁹⁵

o. D.–o. D. Abraham und Margit W. Channin, New York⁹⁶

o. D.–o. D. Staempfli Gallery, New York⁹⁷

1960–1970 Morton D. May, Saint Louis

1974–1974 Marlborough Gallery, New York

1974 Privatbesitz

Provenienz zu *Ohne Titel*

1929⁹⁸–1960 Das Werk war als solches

Abb. 17
Paul Klee
Tänzer (auf gelb), 1930, 204
Aquarell auf Baumwolle auf Holz,
44 x 38 cm, Standort unbekannt
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

Abb. 18
Paul Klee
Ohne Titel
Ölfarbe und Feder auf Holz, 43,8 x 38,1 cm,
Los Angeles County Museum of Art, gift of
the Robert Gore Rifkind Collection and
purchased with funds provided by the
William Preston Harrison Collection
© Museum Associates / LACMA

vorhanden, aber noch nicht abgetrennt.
Spätestens 1960 getrennt⁹⁹

1960–1970 Morton D. May, Saint Louis
1974–1974 Marlborough Gallery, New
York

Mitte der 1970er Jahre bis 1978 Robert
Gore Rifkind Collection, Beverly Hills
Standort Los Angeles County Museum of
Art, Gift of Robert Gore Rifkind Collection
and purchased with funds provided by
the William Preston Harrison Collection
(seit 1978)

Abb. 24
Paul Klee
im Lande Edelstein, 1929, 318
Aquarell und Feder auf Grundierung auf
Papier auf Karton, 27,4 x 22,5 cm,
Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett,
Legat Richard Doetsch-Benziger
© Kunstmuseum Basel

Das Recto-Bild *Tänzer (auf gelb)* und das
Verso-Bild *Ohne Titel* waren immer zu-
sammen in mehreren Ausstellungen
zwischen 1960–1970 zu sehen,¹⁰⁰ solan-
ge sich die beiden im Besitz von Morton
D. May (1914–1983), Saint Louis, befanden.
Er war der Direktor der May Department
Stores Company, ein berühmter
Kunstsammler u. a. mit Werken von Max
Beckmann sowie ein Philanthrop, und er
hatte eine grosse Vorliebe für Werke
deutscher Expressionisten. In den
1950er Jahren, als die Preise für Gemäl-
de des deutschen Expressionismus zu
steigen begannen, hat er durch den Er-
werb von Bildern und mit seiner Unter-
stützung von Künstlern zur Aufwertung
der Werke des deutschen Expressionis-
mus beigetragen.

Im Werkverzeichnis aller Kataloge
wurden konsequent zuerst das Verso-Bild

und dann das Recto-Bild aufgelistet. Dies
könnte darauf zurückzuführen sein, dass
erstens das Verso-Bild ein Jahr früher
als das Recto-Bild datiert worden ist,
und zweitens das biomorphe und bunt-
farbige Verso-Bild, welches stilistisch
dem Werk *Im Lande Edelstein*, 1929, 318
verwandt ist (vgl. **ABB. 24**), »expressio-
nistisch« wirkt, während das »exakt geo-
metrische« Recto-Bild der Formenspra-
che Klees in der Dessauer Bauhauszeit
entspricht. Insofern ist das Verso-Bild im
Kontext der zunehmenden Wertschät-
zung des deutschen Expressionismus in
den USA gewürdigt worden.

Die Trennung der Vorder- und der
Rückseite dürfte in Anbetracht der skiz-
zierten Ausstellungsgeschichte spätes-
tens 1960 erfolgt sein. Morton D. May wird
wohl einen Restaurator damit beauftragt
haben, das beidseitig bearbeitete Werk in
zwei Stücke zu trennen. 1974 ist das Rec-
to-Bild in den Besitz der Marlborough
Fine Art Ltd, London, übergegangen. Im
Herbst des gleichen Jahres war es in der
Ausstellung der Marlborough Fine Art
Ltd, London, zu sehen.¹⁰¹ Danach verliert
sich die Spur der Besitzer und heute ist
der Standort unbekannt. In Gegensatz
zum »Verluststück« ist das Verso-Bild
von Morton D. May, Saint Louis, über Ro-
bert Gore Rifkind, Beverly Hills, und
schlussendlich in die öffentliche Samm-
lung des Los Angeles County Museum of

Art gelangt. Mitte der 1970er Jahre wird es der Kunstsammler und Philanthrop Robert Gore Rifkind angekauft haben¹⁰², dessen Stiftung heute die Forschungseinrichtung »The Robert Gore Rifkind Center for German Expressionist Studies«¹⁰³ massgeblich unterstützt.

Im Archiv des Zentrum Paul Klee liegt eine Kopie des Dokuments von Felix Klee vor, in dem Folgendes steht: »Das Bild wurde am 27.9.77 durch Reed mir in Bern vorgeführt.« Im Fotoalbum 67 von Felix Klee, finden sich auf den Seiten 16 und 17 Fotografien, die das Verso-Bild an einer Wand, vermutlich im Kunstmuseum Bern, zeigen. Eine ähnliche Notiz von Felix Klee, »vorgeführt von Reed im KUMU Bern am 27.9.77« steht auf der Seite 17 im Fotoalbum. Es dürfte sich bei der Person »Reed« um Orrel P. Reed (1921–?) handeln. Er war Künstler, Wissenschaftler und auch Kunsthändler und spezialisierte sich auf Drucke und Zeichnungen alter Meister. Seit 1960 ist er als Gutachter tätig und bewertete den gesamten Nachlass von Frank Lloyd Wright sowie die Kunstsammlungen von Edward G. Robinson, Vincent Price und Armand Hammer. Reed hat auch für zahlreiche bedeutende öffentliche Sammlungen Schätzungen vorgenommen. Als anerkannter Wissenschaftler und Berater ist er Autor von *German Expressionist Art: The Robert Gore Rifkind Collection* (1977) und Rifkind bezeichnete Reed als den »Architekten« seiner Sammlung. Deshalb lässt sich vermuten, dass das Verso-Bild kurz vor der Schenkung an das Los Angeles County Museum of Art einmal von Kalifornien nach Bern ins Kunstmuseum Bern gebracht wurde und von Orrel P. Reed Felix Klee vor Augen geführt worden ist, um eine Echtheitsbestätigung einzuholen. »Als Entstehungsdatum taxierte ich das Werk auf das Jahr 1929. Auf der Rückseite des Tafelbildes ›Der Springer‹ 1930 / 183 [C 3] findet sich ein ähnliches Beispiel einer verworfenen

Komposition.¹⁰⁴ Ich halte dieses unvollendet gebliebene Bild für eine originale Arbeit meines Vaters Paul Klee.«¹⁰⁵

Das Museum war offensichtlich recht stolz auf den Neuerwerb und berichtete 1979 im Bulletin des Los Angeles County Museum of Art: »As the first Klee painting in the collection [Robert Gore Rifkind collection], this untitled oil complements the Museum's strong holdings in the area of German Expressionism and European abstraction.«¹⁰⁶

10. Beispiel (ABB. 19, ABB. 20)

Provenienz zu *vierteiliger Palast*, 1933, 355
1933–1940 Paul Klee, Düsseldorf/Bern
1933–1938 Galerie Simon (Daniel-Henry Kahnweiler), Paris; in Kommission¹⁰⁷
1938–frühestens 1945 Nierendorf Gallery, New York; in Kommission¹⁰⁸
o. D.–1960 G. David Thompson, Pittsburgh
1960–1964 Galerie Beyeler, Basel
1964–vermutlich 1967 Lady Nika Hulton, London
vermutlich 1967–1970 Galerie Beyeler, Basel
Standort Staatsgalerie Stuttgart (seit 1970)

Provenienz zu *Ohne Titel*
1933–1963 Das Werk war als solches vorhanden, aber noch nicht abgetrennt. Januar 1963 getrennt durch Max Ludwig, Basel, für die Galerie Beyeler, Basel
1968–2011 Frank Probst, Arlesheim
2011–2017 Alma Probst-Lauber, Arlesheim
2017–2019 Christoph Merian Stiftung, Basel
Standort Kunstmuseum Basel (seit 2019)

Eva Reifert hat 2020 einen Beitrag »Paul Klee, ohne Titel, 1933« im Sammlungskatalog *Sieben Bilder für Basel – Dubuf-*

Abb. 19
 Paul Klee
vierteiliger Palast, 1933, 355
 Aquarell und Feder auf Grundierung auf
 Leinwand
 90,5 x 68 cm
 Staatsgalerie Stuttgart
 © Staatsgalerie Stuttgart

Abb. 20
 Paul Klee
Ohne Titel
 Ölfarbe auf Leinwand, 67,5 x 90,5 cm,
 Kunstmuseum Basel, Schenkung der
 Christoph Merian Stiftung aus dem Legat
 Frank und Alma Probst 2019
 © Christoph Merian Stiftung, Basel

fet, Giacometti, Klee, Léger, Picasso. Schenkung der Christoph Merian Stiftung aus dem Nachlass von Frank und Alma Probst-Lauber veröffentlicht.¹⁰⁹ Der Anlass dafür war, dass 2019 das Verso-Bild, *ohne Titel* aus dem Legat Frank und Alma Probst ins Kunstmuseum Basel gelangt war. Reifert ist der Provenienz des Verso-Bildes, *Ohne Titel*, 1933 und der Einordnung/Bedeutung des Werks in Klees Œuvre nachgegangen und deshalb versuche ich im vorliegenden Beitrag die engen Zusammenhänge zwischen den Recto-Verso Bildern, *Sumpfliegende*, 1919, 163 und *Ohne Titel* sowie *vierteiliger Palast*, 1933, 355 und *Ohne Titel*, die beide über die Galerie Beyeler an verschiedene Standorte gelangten, klarzustellen. Um das Fazit vorwegzunehmen: Felix Klee, Ernst Beyeler und Max Ludwig waren als Hauptakteure beteiligt an der umfangreichen Klee-Retrospektive mit 75 Werken, die erstmals in der Galerie Beyeler, Basel, im März/April 1963 stattfand.

Ernst Beyeler hat im Juli 1960 das Bild *vierteiliger Palast*, 1933, 355, von David Thompson erworben und schlussendlich am 2. Juli 1970 an die die Staatsgalerie Stuttgart verkauft.¹¹⁰ Inzwischen fand ein Verkauf an Lady Nika Hulton bzw. ein Ankauf von ihr statt.¹¹¹ Während sich das Werk im Besitz

von Lady Nika Hulton befand, war es in der Wanderausstellung *Sammlung Sir Edward und Lady Hulton, London* zu sehen, die 1964/65 in Wuppertal, Rotterdam, Frankfurt, München und Dortmund stattfand.¹¹²

Was die abgetrennte Rückseite angeht,¹¹³ so wurde die Massnahme genauso wie beim Verso-Bild *Ohne Titel (Architektur in Dämmerung)* durchgeführt: eine eigene Karteikarte zu *Ohne Titel*, 1933 wurde angelegt, wobei das Verso-Bild unter der Inv.-Nr. 3537 verzeichnet und mit dem Titel *Ohne Titel (Pflanzliches)* versehen wurde. *Ohne Titel (Architektur in Dämmerung)* wurde unter der Inv.-Nr. 3538 verzeichnet. Diese fortlaufenden Inventarnummern zeigen bereits, dass die Trennung der beiden Verso-Bilder ungefähr zum gleichen Zeitpunkt vorgenommen wurde.

Auf der Karteikarte wird als Ankauftsdatum der »21. Jan. 1963« und als Verkaufsdatum der »23. Okt. 1968« an Frank Probst angegeben. Weitere Notizen auf der Karteikarte belegen alle Vorgänge bezüglich der Trennung: Auf der Karteikarte sind zwei Zahlungen an Ludwig vermerkt (die eine ca. 1967, die andere am 28. April 1970) mit der Präzisierung »für die Spaltung des Bildes v. EB versprochen!«, und es wird auf eine »Nachlassbestg. v. Felix Klee« verwiesen, d. h. Beyeler hat am 21. Januar 1963 durch

Max Ludwig die Vorder- und die Rückseite voneinander trennen lassen, so wie beim Verso-Bild *Ohne Titel (Architektur in Dämmerung)* am 23. Januar 1963, auf dessen Karteikarte allerdings ein Vorbesitzer nicht angegeben ist. Max Ludwig wird nur einmal auf der Karteikarte zu *Ohne Titel (Pflanzliches)* erwähnt, ansonsten finden sich keine Dokumente im Archiv der Galerie Beyeler, in denen Max Ludwig zitiert wird.¹¹⁴ Da sich sein Atelier im gleichen Gebäude wie die Galerie Beyeler in Basel befand und er regelmässig für die Galerie arbeitete, wird Ernst Beyeler die Mitarbeit von Max Ludwig nicht eigens vermerkt haben, da im täglichen Geschäft viele Entscheidungen mündlich getroffen worden sein dürften.

Nach der Trennung der Werke hat Beyeler ebenfalls eine Echtheitsbestätigung von Felix Klee und Will Grohmann eingeholt.¹¹⁵ Felix Klee hat eine Expertise bzw. »Erklärung« zu *Ohne Titel*, 1933 ausgestellt, datiert auf den 2. März 1963.¹¹⁶ Im Vergleich mit »Erklärung« zu *Ohne Titel*, 1919, datiert ebenfalls auf den 2. März 1963, war Felix Klee im Fall von *Ohne Titel*, 1933, weniger überzeugt vom Vollendungsgrad des Bildes. »Ich halte es für möglich, dass Klee dieses Bild nicht ganz beendet hat; und doch sind so viele wesentliche Bestandteile enthalten, dass man von einer Vollendung sprechen kann.« Trotzdem hat er die letzte wichtige Massnahme ausgeführt, indem er dem Verso-Bild einen Namen bzw. eine Identität verliehen hat. »Ich könnte mir davon folgenden Titel denken: *Pflanzliches*, oder *Pflanzliches im Raum*.« Mit diesem Titelvorschlag und der Nachlassbestätigung von Felix Klee wurde das Verso-Bild als echtes Klee-Werk im Ausstellungskatalog unter Nr. 45 kommentiert, aber kein Hinweis darauf gegeben, dass es sich eigentlich um die abgetrennte Rückseite des Gemäldes *vierteiliger Palast* handelte, das ebenfalls im Katalog unter Nr. 47 kommentiert wurde.¹¹⁷

FAZIT

Der an und für sich zerstörerische Akt der Trennung von übereinanderliegenden oder beidseitig bearbeiteten Werken erfolgte aus folgenden Gründen: Private Sammler wollten in ähnlicher Absicht wie Felix Klee so viele Werke Paul Klees im Rahmen der Rehabilitation der Moderne wie möglich in der Öffentlichkeit zeigen und in den meisten Fällen haben sie die ehemals zusammengehörigen Werke nicht separat weiterverkauft sondern in der Sammlung zusammengehalten. In einigen Fällen war es konservatorisch geboten, im Rahmen von Restaurierungsmassnahmen die Werke zu trennen. Und selbstverständlich hatten Kunsthändler ihre eigenen ökonomischen Interessen. Für sie gibt es im Grunde keine ökonomische Logik, zwei Werke als ein einziges zu verkaufen. Aber Paul Klee hatte seine eigene künstlerische Logik, wenn er ein zweites Bild unter den in seinem eigenen handschriftlichen *Œuvre*katalog registrierten Werken versteckte oder die Bildträger beidseitig bearbeitete. Aus der Sicht des Künstlers führt der Akt der Teilung des Werks durch einen Dritten jedoch sicherlich nicht nur zu dessen Zerstörung, sondern auch zu einem unzureichenden Verständnis des Konzepts in seinem künstlerischen Schaffen. Wie beispielsweise in der Analyse zu *Sumpflgende* und *Ohne Titel* festgestellt, hat Klee nicht einfach einen »Übergang« vom Expressionismus zum Konstruktivismus vollzogen, sondern vielmehr eine »Synthese« in einem Objekt zu erhalten gesucht. Klee verstand Gemälde nicht als ein zweidimensionales Bild, sondern konzipierte es ganz gezielt als dreidimensionales Objekt und bezog mit ungewohnter Häufigkeit Vorder- und Rückseiten aufeinander. Im Fall von *Reconstruction* und *Ohne Titel* wird dieses Konzept insofern besonders stringent umgesetzt, da das rückseitige Bild genauso wie das vorderseitige vollständig ausgeführt ist. Die Tat-

sache, dass die Rückseite an sich vollständig fertig abgeschlossen ist, legt nahe, dass die beiden Seiten eigentlich gleichberechtigt sind und gleichzeitig eine Einheit bilden. Die Freude, einen »geheimen Garten« zu entdecken, der sich hinter einem Gemälde verbirgt, das ein wenig unzureichend erscheint, ist eines der grössten Vergnügen beim Betrachten von Klees Werken. Was für ein wunderbares Geschenk! Hätten alle dieses Gefühl früher geteilt, wäre es vielleicht möglich gewesen, beidseitig bearbeitete Werke als ein einziges Stück zum Preis von zweien zu vertreiben, anstatt es in zwei Stücke aufzuteilen.

Für die Klee-Forschung ist das Resultat solcher von fremder Hand vorgenommenen Eingriffe ironischerweise sehr aufschlussreich und gibt Hinweise für die Rekonstruktion des Arbeitsprozesses des Künstlers nicht nur in den einzelnen Fällen, sondern in einer breiteren Perspektive: Die künstlerische Entwicklung von Figuration zu Abstraktion ist anhand der Ergebnisse dieser Forschung noch einmal akkurat nachvollziehbar geworden, vergleichbar mit den Untersuchungen z. B. für die Tunisaquarelle oder die Quadratbilder in Öl aus der Zeit zwischen 1914 und 1923.

Abschliessend möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei verschiedenen Personen bedanken. Bei Sarah Bock, Anna Maria Bresciani, Simon Crameri, Marlon E. Franco, Stefan Frey, Elizabeth Hopkin, Conor Moynihan, Eva Reifert, Angela Rosengart, Elsa Smithgall und Erasmus Weddigen. Ohne ihr nationales und internationales Forschungsnetzwerk und deren grosszügige Unterstützung wäre die vorliegende Arbeit nicht zustande gekommen. – Ein spezieller Dank gilt einmal mehr meinem Doktorvater Wolfgang F. Kersten.

1 Kakinuma 2021.

2 Ebd., S. 36.

3 Ebd., S. 45.

4 Catalogue raisonné Paul 1999, S. 447.

5 Bilderliste der Galerie Alfred Flechtheim (Curt Valentin) an die Galerie Neue Kunst Fides, 8.11.1927, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee; Inv.-Nr. 9404 in der Galerie Alfred Flechtheim.

6 Ebd.; RM 3600.– netto für den Künstler.

7 Ein fotografisches Papier von handschriftlichem Lieferschein der Galerie Simon, die Daniel-Henry Kahnweiler in Paris für Karl Nierendorf in New York erstellte, datiert auf 5.9.1938, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Bürgi; Inv.-Nr. 01147 in der Galerie Simon.

8 Inv.-Nr. 372 in Nierendorf Gallery. Auf dem Lieferschein von Daniel-Henry Kahnweiler an Karl Nierendorf (Anm. 7) ist der Name »Phillips« zu *Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch*, 1922, 182 vermerkt, deshalb hat man damals bei der Redaktion des *Catalogue raisonné Paul Klee* Duncan und Marjorie Phillips, Washington fälschlicherweise in die Provenienzkette eingefügt, aber Duncan Phillips hatte das Werk gar nicht erworben. Ich danke ganz herzlich Elsa Smithgall, Senior Kuratorin in The Phillips Collection, Washington, DC für den wertvollen Hinweis, dass in einem Brief von Karl Nierendorf an Duncan Phillips vom 13.6.1939 »Urns« (das Kürzel ist wohl mit *Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch* gemeint) unter sechs Klee-Werken (*Arrival of the Circus [Ankunft der Gaukler]*, 1926, 203, *Fatal Hour [Schicksalstunde um dreiviertel zwölf]*, 1922, 184, *Urns [Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch]*, 1922, 182, *View into Silence [blick der Stille]*, 1932, 285, *Lightening [Blitzgefahr]*, 1938, 151, *Jester [Figurine »der Narr«]*, 1927, 183) erwähnt ist, die Karl Nierendorf an die Phillips Collection zur Auswahl geschickt hatte. Duncan Phillips entschied sich schliesslich für den Kauf der Werke, *Ankunft der Gaukler* und *Schicksalstunde um dreiviertel zwölf*, und nicht für den Kauf des Werks *Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch*, wie aus seinem Brief vom 21.6.1939 an Karl Nierendorf hervorgeht. Weitere Hinweise von Elsa Smithgall per E-Mail an die Autorin, 14.6.2021: »Nierendorf sent a group of

works from which DP [Duncan Phillips] would choose which ones he would like to keep and then return the other ones. So the confusion may be that Nierendorf noted in his records / ledger works that he had sent to DP for consideration even before DP confirmed if he was going to buy them.«

- 9 »It was sent a year ago to John Washeda, an art restorer in the Boston area, because the pigment on the cardboard backing had begun to blister. While working on the restoration, Mr. Washeda discovered that another painting had been done on the cardboard before ›Urns‹. The pigments of the two paintings were separated by a tissue that Klee had applied to the surface before beginning the second painting.« Richard Landau, Director of Publications im Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence, Press release, 13.11.1966, in: Curator object file, Museum of Art Rhode Island School of Design. Ich danke ganz herzlich Conor Moynihan, Assistentzkurator im Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence, für die freundliche Unterstützung. Er hat mir Dokumente, die den Vorgang der Restaurierung belegen, zukommen lassen.
- 10 »Then began the meticulous and painstaking task of peeling off the cardboard until only two layers of paint pigment and the tissue remained. – ›Urns‹ on one side and, from the rear, ›Self-Portrait as a Canary-Magician.« in: Ebd.
- 11 »Klee painted *Urns over Self-Portrait as a Canary Magician*, which had been painted on cardboard, after pasting a sheet of tissue paper over the original. When this was discovered in 1966, the tissue was removed from the cardboard to reveal the *Self-Portrait*, seen from the back, on the tissue's reverse.« in: Rosenfeld 1991, S. 235; »When painting *Columbarium [Urnenstätte der Familie Ochsenfrosch]*, Klee reused a cardboard mount on which he had previously depicted a standing figure. After pasting a thin layer of tissue over the earlier image, Klee then started *Columbarium*. In the early 1960s, conservators discovered the earlier image and carefully removed the cardboard mount to reveal the figure which had been invisible for decades. The figure is similar to Klee's images of a standing magician done in 1919 and 1920, often

interpreted by scholars as mystical self-portraits.« https://risdmuseum.org/art-design/collection/verso-untitled-46470b?return=%2Fart-design%2Fcollection%3Fsearch_api_fulltext%3Dpaul%2Bklee#content__section--exhibition-history--941821 (zuletzt aufgerufen, 22.2.2022).

- 12 »The drawing is in an extremely fragile state now, sandwiched between two pieces of glass, practically transparent when held to the light, and full of mends and inpainting. A sad state of a lovely piece.« E-Mail von Marjorie Cohn, Konservatorin im Fogg Art Museum, Cambridge und Lora Urbanelli, Kuratorin im Museum of Art, Rhode Island School of Design (inkl. Zitaten von vorhergehenden E-Mails), 1.3.1999, in: Curator object file, Museum of Art Rhode Island School of Design.
- 13 »I believe the work that we have was mounted to something that hid the painting on the back. The conservation must have involved removing that mount.« E-Mail von Conor Moynihan an die Autorin, 9.2.2022.
- 14 Ich danke ganz herzlich Angela Rosengart für die freundliche Unterstützung bei der Präzisierung der Provenienzzangaben zu *Eingezäuntes*.
- 15 Bilderliste von Paul Klee für die Galerie Alfred Flechtheim, Februar 1928, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee; RM 1600.– Verkaufspreis; Bilderliste von Paul Klee für die Galerie Alfred Flechtheim, 1929, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee; RM. 1200.– netto für den Künstler.
- 16 Brief von der Galerie Alex Vömel an Paul Klee, 9.12.1933, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.
- 17 Bilderliste von Paul Klee für The Mayor Gallery, London, Januar/Februar 1934 und Bilderliste von Paul Klee zurückgesandter Werke von The Mayor Gallery, Februar 1935, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.
- 18 Angela Rosengart datierte das Entstehungsjahr des Werks auf 1926. Dafür bezog sie sich auf das motivisch und stilistisch verwandte Bild, *Ausgrabung*, 1926, 123. Siehe die untenstehende Kopie des Briefs (Anm. 19).
- 19 Ich danke ganz herzlich Angela Rosengart für

- die wertvolle Auskunft. Sie hat mir eine Kopie des Briefes von ihr an Eva Reifert, 15.4.2020, zukommen lassen, in dem sie den zitierten Vorgang beschreibt.
- 20 Kakinuma 2021, S. 43.
- 21 Ich danke ganz herzlich Stefan Frey für die freundliche Unterstützung bei der Präzisierung der Provenienzangaben zu *Ohne Titel (Blumenstöcke)* und *Ohne Titel (Sitzendes Mädchen, von vorne gesehen)*. Laut Stefan Frey kann nur eine Vermutung gemacht werden, die sich auf die folgende Bezeichnung »Von Paul uns im Jahr 1906 zurückgelassen unter Verzicht auf Anrecht / in unserer Gegenwart, in seiner Mutter & meiner gemalt / Mathilde Klee« von *Ohne Titel (Partie in der Elfenau)*, um 1906, stützt, wie es gewesen sein könnte, ohne dafür schlüssige Beweise zu haben.
- 22 Glaesemer 1976, S. 79 f. Ich danke ganz herzlich Erasmus Weddigen, dem ehemaligen Chef-Restaurator im Kunstmuseum Bern für die hilfreiche Auskunft: »diese Klee-Intervention einer Kartonspaltung war noch unter meinem Partner [Herold Julius Howald] erfolgt. Ich hätte damals einer solch invasiven Vorkehrung widersprochen, wenn sie nicht schon vollzogen war, zumal diese Spaltungen derzeit ein Modeeingriff war, um rückwärtige Bemalungen sichtbar zu machen, was ich entschieden ablehnte und ich dazumal den Restauratorenberuf mit einem neuen Ausbildungsmodell zu modernisieren suchte [s. Berner Kunstmitteilungen 178/179 von 1978].«
- 23 Bilderliste von Paul Klee für die Galerie Alfred Flechtheim, Dezember 1930, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee; RM 2400.– Verkaufspreis; RM 1800.– netto für den Künstler.
- 24 Bilderliste, geordnet nach Ländern von Galerie Simon, Paris an Lily Klee, [1938], Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Bürgi; Inv.-Nr. 12510, in Kommission, FF 5000.– netto für den Künstler.
- 25 Ebd.
- 26 Werkliste (Aquarelle) von Paul Klee, im Depot bei Daniel-Henry Kahnweiler (Galerie Louise Leiris), o. D., Zentrum Paul Klee, Bern,
- Schenkung Familie Bürgi; Inv.-Nr. 12510 in der Galerie Simon, in Kommission, Angebotspreis: SFr. 4500.–
- 27 Ich danke ganz herzlich Anna Maria Bresciani, Senior Kuratorin im Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden bei der Präzisierung der Provenienz zu *um sieben über Dächern* und *Ohne Titel*.
- 28 San Lazzaro 1957, S. 295.
- 29 Museum of Fine Arts 1957, S. 19, Kat.-Nr. 54.
- 30 Kunsternes Hus 1960, Kat.-Nr. 22: *um sieben über Dächern* und Kat.-Nr. 23: *Im Anfang war das Wort*.
- 31 Stedelijk Museum 1963, S. 17.
- 31 Ich danke ganz herzlich Anna Maria Bresciani für die Auskunft: »All documents from 1963 relevant to the original collections by Sonja Henie and Niels Onstad indicate two paintings.«
- 33 Ich danke ganz herzlich Simon Crameri, Bibliothek + Provenienzen in der Fondation Beyeler für alle folgenden Auskünfte, die sich auf das Geschäft der Galerie Beyeler beziehen. Ernst Beyeler hat das Werk am 17. Dezember 1964 von Rolf Bürgi gekauft.
- 34 Inv.-Nr. 4290 in der Galerie Beyeler.
- 35 Ernst Beyeler hat das Werk am 15. November 1965 an Howard D. und Babette L. Sirak verkauft.
- 36 Ich danke ganz herzlich Elizabeth Hopkin, Registrarin im Columbus Museum of Art für die Auskunft: »They were already separated when we got them. The one you call ›untitled‹ came in with the title *Composition*. About *Composition*, the conservator wrote: This painting was originally one side of a double sided painting. The companion painting which appears to be in better condition is also in this collection. There is presently a cradle on the reverse.«
- 37 Ich danke ganz herzlich Simon Crameri für die Auskunft zu der Karteikarte und dem Foto von *Stilleben mit der Taube*.
- 38 Galerie Beyeler, Kat.-Nr. 3.
- 39 Ohio State University, Gallery of Fine Gallery 1966, Kat.-Nr.1.
- 40 J. B. Speed Art Museum 1968, Kat.-Nr. 35: *Stilleben mit der Taube*, und Kat.-Nr. 36: *Ohne Titel*.
- 41 Bilderliste von Paul Klee für die Galerie Alex Vömel, November 1933, Zentrum Paul Klee,

- Bern, Schenkung Familie Klee; in Kommission, RM 1500.– netto für den Künstler; Brief von der Galerie Alex Vömel an Paul Klee, 9.12.1933, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee; Brief von der Galerie Alex Vömel an Paul Klee, 16.1.1934, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee.
- 42 Brief von The Mayor Gallery (Douglas Cooper) an Paul Klee, 25.1.[1935], Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee; Bilderliste von Paul Klee zurückgesandter Werke von The Mayor Gallery, Februar 1935, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee: in Kommission, RM 1500.– netto für den Künstler.
- 43 Brief von Lily Klee an Daniel-Henry Kahnweiler, 30.11.1935, Museum of Modern Art Library, Curt Valentin Papers; in Kommission, FF 300.– netto für den Künstler.
- 44 Brief von J. B. Neumann an Lily Klee, 14.4.1940, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee; Brief von J. B. Neumann an Rolf Bürgi, 25.4.1946, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Bürgi. »Ich liebe das Bild sehr und es ist das einzige das bei mir zu Hause hängt [sic]. Ich hatte es mir von Nierendorf dem ich es seiner Zeit aushaendigte [sic] geliehen und nun ist mein tiefer Wunsch dass Frau Klee mir das Bild fuer [sic] einen hoeheren Preis ueberlaesst [sic]. ... sagen wir \$ 600.– die ich sofort bezahlen wuerde [sic].«
- 45 Ebd.
- 46 Brief von Will Grohmann an Hans Meyer-Benteli, 13.8.1951, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Bürgi.
- 47 Im Familienbesitz Klee gibt es drei Fälle, bei denen die Standorte der getrennten Werke unterschiedlich sind, s. Kakinuma 2021, S. 44 f.
- 48 Erworben vom Künstler; rückseitig auf einem aufgeklebten Zettel: »1919. 163 Sumpfliegende Klee verkauft Besitzer Dr. Küppers«.
- 49 Von Paul Erich Küppers nach dessen Tod geerbt. 50 Beschlagnahmt vom 5.7.1937–21.3.1941.
- 51 Erworben vom Deutschen Reich zum Preis von SFr 500.–
- 52 Wohl erworben von Hildebrand Gurliitt.
- 53 Erworben in der obenstehenden Auktion durch Wilhelm F. Arntz (Mitarbeiter des Auktionhauses Lempertz), Inv.-Nr. 3508 in der Galerie Beyeler.
- 54 Die Galerie Beyeler verkaufte *Sumpfliegende* am 20.6.1963 an Josef Steegmann, Köln.
- 55 Bock 2019. Die Provenienzangabe zu *Sumpfliegende* im vorliegenden Beitrag basiert auf dieser Literatur. Ich danke Sarah Bock ganz herzlich für die produktive Zusammenarbeit. Zur kunst- und kulturhistorischen Bedeutung des Gemäldes, siehe Kase 2019.
- 56 Ich danke ganz herzlich Simon Crameri für die Auskunft zu der Karteikarte zu *Ohne Titel (Architektur in Dämmerung)*.
- 57 Siehe Bsp. 10.
- 58 Kakinuma 2021, S. 37.
- 59 Galerie Beyeler 1963.
- 60 »Erklärung« zu *Ohne Titel*, 1919 von Felix Klee, 2.3.1963. Die Kopie befindet sich im Zentrum Paul Klee, Bern.
- 61 Galerie Beyeler 1963, S. 71, Kat.-Nr. 10: *Sumpfliegende*, Kat.-Nr. 12: *[Architektur in Dämmerung]* – der Titel ist in eckigen Klammern gesetzt, d. h. im Katalog wird mindestens darauf hingewiesen, dass der Titel nicht von Klee sondern von einer dritten Person gesetzt worden ist.
- 62 Ebd. Mit dem Stichwort »Verlust der Mitte« spielt Prof. Dr. Walther Ueberwasserauf das gleichnamige Buch von Hans Sedlmayr an, der für die Bilderinterpretationen im Katalog verantwortlich war.
- 63 Farbige Abbildung, in: Gissi Galleria d'Arte 1973, Nr. 27.
- 64 *Stilleben mit d. Distelblüte*, 1919, 104; *Sumpfliegende*, 1919, 163; *MondaufSonnenuntergang*, 1919, 174; *Das Fest der Aestern*, 1921, 206; *Bühnenlandschaft*, 1922, 178.
- 65 Kersten 1987.
- 66 Galerie Tarica 1963, unter dem Titel »Architektur in Dämmerung«, ohne eckige Klammern.
- 67 Gissi Galleria d'Arte 1973, Nr. 27, unter dem Titel »Architektur in Dämmerung«, ohne eckige Klammern.
- 68 Bilderliste von Paul Klee für die Galerie Alfred Flechtheim (I Abteilung der Gemälde collection (durch Fides)), Februar 1928, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee; RM 2400.– Verkaufspreis; RM 1800.– netto für den

- Künstler; »Juni 1927 verkauft«.
- 69 Ebd., Inv.-Nr. D 11501.
- 70 Erworben vom Künstler, über die Galerie Alfred Flechtheim, Berlin. Vgl. *Paul Klee*, [Ausst.-Kat. Galerie Alfred Flechtheim, Berlin, 20.10.–15.11.1929], Berlin, 1929.
- 71 Inv.-Nr. 2322.
- 72 Erworben von Thannhauser Gallery, New York.
- 73 Bilderliste von Curt Valentin für die Sammlung David Thompson, Museum of Modern Art Library, Curt Valentin Papers; Curt Valentin Photographic Albums, 4/8, S. 13, Museum of Modern Art Library, Curt Valentin Papers, Inv.-Nr. 13017.
- 74 Ebd., Nr. 515.
- 75 Ich danke ganz herzlich Simon Crameri für den Hinweis, dass keine Karteikarte zu *Reconstruction* im Archiv der Galerie Beyeler vorliegt und sich nur ein Schwarzweiss-Foto mit dem Stempel der »Collection G. Thompson«, auf dessen Rückseite alle Werkangaben vermerkt sind, und ein farbiges Foto lediglich mit der Werknummer »1926, 190« finden. Auch wenn keine Karteikarte zu diesem Werk vorliegt, wurde die Sammlung von G. David Thompson grundsätzlich über die Galerie Beyeler in zwei Tranchen 1959 oder 1960 an die Kunstsammlung, Nordrhein-Westfalen verkauft. Siehe, Kruszynski 2012.
- 76 Fichen Berggruen, Zentrum Paul Klee, Bern.
- 77 Ebd.
- 78 Siehe, Ausstellungen, in: *Catalogue raisonné Paul Klee 2000*, Nr. 4147 »Reconstruction«.
- 79 Konstsalongen Sammlaren 1958, Kat.-Nr. 3 »Reconstruction«.
- 80 Stedelijk Museum 1962, Kat.-Nr. 53 »Reconstructie«.
- 81 Nasjonalgalleriet 1962, Kat.-Nr. 43 »Rekonstruksjon«.
- 82 Moderna Museet 1964, Kat.-Nr. 111 »Rekonstruktion«.
- 83 Henie-Onstad Kunstsenter 1971, Kat.-Nr. 55 »Rekonstruksjon«.
- 84 Okuda 2008.
- 85 Kakinuma 2006, S. 24.
- 86 Ich danke ganz herzlich Stefan Frey für die freundliche Unterstützung bei der Präzisierung der Provenienzangaben zu *Tänzer (auf gelb)*.
- 87 Bilderliste von Paul Klee für die Galerie Alfred Flechtheim, Dezember 1930, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee; RM 2000.– Verkaufspreis; RM 1500.– netto für den Künstler.
- 88 Bilderliste von Galerie Simon an J. B. Neumann, 8.10.1934, Zentrum Paul Klee, Bern.; Werkliste von Daniel-Henry Kahnweiler für Curt Valentin, ca. 1935, Museum of Modern Art Library, Curt Valentin Papers; Inv.-Nr. 12506.
- 89 1935 nannte Neumann seine Galerie »Contempora Art Circle« in »New Art Circle« um.
- 90 S. Anm. 89.
- 91 Vgl. *Wadsworth Atheneum 1936*, Kat.-Nr. 5 (»The Dancer«).
- 92 Vgl. *Galerie Roland Balay et Louis Carré 1938*, Kat.-Nr. 4. Die Werke zu dieser Ausstellung stellte die Galerie Simon, Paris, zur Verfügung.
- 93 Vgl. *The Institute of Modern Art 1939*, Kat.-Nr. 30 (»Dancer, 1930 [...] Lent by J. B. Neumann, New York«).
- 94 Vgl. *Cincinnati Art Museum 1942*, o. Kat.-Nr. (»The Dancer [...] Lent by Mr. J. B. Neumann«).
- 95 Auskunft von Marlborough Fine Art Ltd, London, 18.4.1994.
- 96 Ebd.
- 97 Ebd.
- 98 Felix Klee datierte das Entstehungsjahr auf das Jahr 1929. Siehe Anm. 102.
- 99 Eine Kopie des Dokuments, das die Trennung belegt, befindet sich im Zentrum Paul Klee, Bern. »This picture is one of two pictures that was painted on either side of a ply board. We certify that we split the ply board, masking the individual paintings. [...] [signed 1/13/61]«
- 100 Denver Art Museum et al. 1960, Kat.-Nr. 40 u. 41; Kunsthalle der Stadt Bielefeld 1968, Kat.-Nr. 54 u. 55; Kunsthalle Bremen 1969, Kat.-Nr. 54 u. 55; Marlborough-Gerson Gallery Inc. 1970, Kat.-Nr. 86 u. 87.
- 101 Marlborough Fine Art Ltd 1974, Kat.-Nr.72.
- 102 Ich danke ganz herzlich Marlon E. Franco, Curatorial Administrator im Los Angeles County Museum of Art (LACMA) für die Auskunft.
- 103 <https://www.lacma.org/learn/research-library/rifkind-center> (zuletzt aufgerufen, 22.2.2022).
- 104 Kakinuma 2021, S. 43.

- 105 Die Kopie der Echtheitsbestätigung von Felix Klee, datiert auf 27.9.1977, befindet sich im Zentrum Paul Klee, Bern.
- 106 Barron 1979, S. 67.
- 107 Ein fotografisches Papier von handschriftlichem Lieferschein der Galerie Simon, die Daniel-Henry Kahnweiler in Paris an Karl Nierendorf in New York erstellte, datiert auf 5.9.1938, Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Bürgi.
- 108 Ebd.
- 109 Reifert 2020.
- 110 Ich danke ganz herzlich Simon Crameri für die Auskunft zum Kauf und Verkauf von *vierteiliger Palast*, Inv.-Nr. 3407 in der Galerie Beyeler.
- 111 Im Archiv der Galerie Beyeler sind dieser Verkauf und Ankauf allerdings nicht belegt.
- 112 Kunst- und Museumsverein Wuppertal 1964, Kat.-Nr. 99.
- 113 Ich danke ganz herzlich Simon Crameri für die Auskunft zur Karteikarte zu *Ohne Titel [Pflanzliches]*.
- 114 Ich danke ganz herzlich Simon Crameri für den wichtigen Hinweis auf die Mitarbeit von Max Ludwig.
- 115 Im Archiv findet sich noch ein Schwarzweiss-Foto, auf dessen Rückseite der Vermerk »Nachlass / Rückseite von Vierteiliger Palast« sowie Grohmanns Bestätigung zu lesen sind: »Das im Foto wiedergegebene Bild ist ein Original von Paul Klee aus dem Jahre 1932 / [unleserliche Ortsangabe], 5. Okt. 63 / Dr. Will Grohmann«. Ich danke ganz herzlich Simon Crameri für die Auskunft. Zu Grohmanns Datierung vgl. Anm. 116.
- 116 Diese befindet sich im Kunstmuseum Basel, abgebildet, in: Reifert 2020, S. 31. Sowohl Felix Klee, als auch Will Grohmann datieren das Werk in das Jahr 1932. Im vorliegenden Text wurde die vom Reifert vorgenommene Datierung ins Jahr 1933 übernommen.
- 117 Galerie Beyeler 1963, S. 86, Kat.-Nr. 45: *vierteiliger Palast*, Kat.-Nr. 47: *[Pflanzliches]* – der Titel ist in eckigen Klammern gesetzt, d. h. im Katalog wird mindestens darauf hingewiesen, dass der Titel nicht von Klee sondern von einer dritten Person gesetzt worden ist.

Literatur

Barron 1979

Stephanie Barron, »Two Recent Acquisitions: A Painting by Paul Klee and a Sculpture by Naum Gabo«, in: *Bulletin Los Angeles County Museum of Art*, Bd. 25, 1979, S. 66–79.

Bock 2019

Sarah Bock, »Zur Provenienz von Paul Klees Sumpfliegende«, in: *Kulturstiftung der Länder und der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Paul Klee, Sumpfliegende, 1919*, München, 2019, S. 32–43 (= *Patrimonia*, 396).

Catalogue raisonné Paul Klee 1999

Paul-Klee-Stiftung (Hg.), Kunstmuseum Bern, *Catalogue raisonné Paul Klee*, Bd. 3, Salenstein: Benteli, 1999.

Catalogue raisonné Paul Klee 2000

Paul-Klee-Stiftung (Hg.), Kunstmuseum Bern, *Catalogue raisonné Paul Klee*, Bd. 4, Salenstein: Benteli, 2000.

Cincinnati Art Museum 1942

Paintings by Paul Klee and Mobiles and Stables by Alexander Calder. Assembled by the Cincinnati Modern Art Society, [Ausst.-Kat. Cincinnati Art Museum, 7.4.–3.5.1942], Cincinnati, 1942.

Denver Art Museum et al. 1960

German Expressionist Paintings from the Collection of Mr. & Mrs. Morton D. May, [Ausst.-Kat. Denver Art Museum; u. a., 1960–1962], Denver, 1960.

Galerie Beyeler 1963

Paul Klee, [Ausst.-Kat. Galerie Beyeler, Basel, März-April 1963], Basel, 1963.

Galerie Beyeler 1965

Klee. Spätwerke, [Ausst.-Kat. Galerie Beyeler, 1.6.–31.8.1965], Basel, 1965.

Galerie Roland Balaÿ et Louis Carré 1938

Paul Klee. Tableaux et aquarelles de 1917 à 1937, [Ausst.-Kat. Galerie Roland Balaÿ et Louis Carré, Paris, 7.–28.7.1938], Paris, 1938.

Galerie Tarica 1963

Paul Klee, [Ausst.-Kat. Galerie Tarica, Paris, 22.11.–22.12.1963], Paris 1963.

Gissi Galleria d'Arte 1973

Protagonisti del XX secolo, [Ausst.-Kat. Gissi Galleria d'Arte, Turin, 1.12.1973–Januar 1974], Turin 1973.

Glaesemer 1976

Jürgen Glaesemer, *Paul Klee. Die farbigen Werke im Kunstmuseum Bern. Gemälde, farbige Blätter*,

Hinterglasbilder und Plastiken, Bern: Kornfeld, 1976
[= Sammlungskataloge des Berner Kunstmuseums:
Paul Klee, Bd. 1].

Henie-Onstad Kunstcenter 1971

Rolf Stenersens Samling, [Ausst.-Kat. Henie-Onstad
Kunstcenter Høvikodden, 6.11.–12.12.1971],
Høvikodden, 1971.

J. B. Speed Art Museum 1968

The Sirak Collection, [Ausst.-Kat. J. B. Speed Art
Museum, Louisville, 22.10.–1.12.1968], Louisville,
1968.

Kakinuma 2006

Marie Kakinuma, »Paul Klees beidseitig bearbeitete
Bilder. Chronologischer Überblick«, in: *Kajima Art
Study*, Nr. 23, 2006, S. 18–32.

Kakinuma 2021

Marie Kakinuma, »Gespaltene« Werke bei Paul
Klee«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee /
Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, Nr. 10,
2021, S. 35–58.

Kase 2019

Oliver Kase, »München 1919 – Paul Klee und die
Sumpfliegende«, in: *Kulturstiftung der Länder und
der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und
Kunstabteilung München, Paul Klee, Sumpfliegende, 1919*,
München, 2019, S. 10–31 [= *Patrimonia*, 396].

Kersten 1987

Wolfgang Kersten, *Paul Klee. »Zerstörung, der
Konstruktion zuliebe?«*, Marburg: Jonas Verlag, 1987
[= *Studien der Kunst- und Kulturgeschichte*, Bd. 5].

Konstsalongen Samlaren 1958

Paul Klee. I Rolf Stenersens samling, [Ausst.-Kat.
Konstsalongen Samlaren, Stockholm; Göteborgs
Konstmuseum, Herbst 1958], Samlaren, 1958.

Kunsternes Hus 1960

Sonja Henies Niels Onstads samlingen, [Ausst.-Kat.
Kunsternes Hus, Oslo, 12.11.1960–1.1.1962;
Göteborgs Konstmuseum, 18.2.–19.3.1961;
Moderna Museet, Stockholm, 8.–30.4.1961], Oslo:
Kunsternes Hus, 1960.

Kunsthalle Bremen 1969

*Max Beckmann und die deutschen Expressionisten
aus der Sammlung Morton D. May, St. Louis, USA*,
[Ausst.-Kat. Kunsthalle Bremen, 20.4.–1.6.1969;
Badischer Kunstverein, Karlsruhe, 8.6.–20.7.1969;
Wallraf-Richartz-Museum, Köln,
28.12.1969–23.2.1970], Köln: Wallraf-Richartz-
Museum, 1969.

Kunsthalle der Stadt Bielefeld 1968

*Deutsche Expressionisten aus der Sammlung Morton
D. May, St. Louis, USA*, [Ausst.-Kat. Richard
Kaselowsky-Haus, Kunsthalle der Stadt Bielefeld,
27.9.–8.12.1968], Bielefeld, 1968.

Kunst- und Museumsverein Wuppertal 1964

Sammlung Sir Edward und Lady Hulton, London,
[Ausst.-Kat. Kunst- und Museumsverein Wuppertal;
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam;
Frankfurter Kunstverein; Städtische Galerie im
Lenbachhaus, München; Museum am Ostwall,
Dortmund, 1964–1965], Wuppertal-Elberfeld, 1964.

Kruszynski 2012

Anette Kruszynski, »Der Sammler. George David
Thompson – ein Industrieller aus Pittsburgh«, in:
*100 x Paul Klee. Geschichte der Bilder,
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen*, [Ausst.-Kat.
K21, Düsseldorf, 29.9.2012–10.2.2013], hg. von
Anette Kruszynski, Berlin: Nicolai Verlag, 2012,
S. 11–17.

Marlborough Fine Art Ltd 1974

XX Century Drawings and Watercolours, [Ausst.-Kat.
Marlborough Fine Art Ltd, London, September–
Oktober 1974], London, 1974.

Marlborough-Gerson Gallery Inc. 1970

*The Morton D May Collection of 20th Century German
Masters*, [Ausst.-Kat. Marlborough-Gerson Gallery
Inc., New York; City Art Museum of St. Louis, Juli–
August 1970], New York, 1970.

Museum of Fine Arts 1957

European Masters of Our Time, [Ausst.-Kat. Museum
of Fine Arts, Boston, 10.10.–17.11.1957], Boston:
T. O. Metcalf, 1957.

Moderna Museet 1964

Munch / Picasso / Klee. Ur Rolf Stenersens samling,
[Ausst.-Kat. Moderna Museet, Stockholm,
4.–20.12.1964], Stockholm, 1964.

Nasjonalgalleriet 1962

Rolf Stenersens Samling, [Ausst.-Kat.
Nasjonalgalleriet, Oslo, November–Dezember
1962], Oslo, 1962.

Ohio State University, Gallery of Fine Gallery 1966

*Klee, Kandinsky, Jawlensky. Works From the Bauhaus
Period*, [Ausst.-Kat. Ohio State University, School of
Art Gallery, Columbus, 11.–30.11.1966], Columbus, 1966.

Okuda 2008

Osamu Okuda, »Werkkommentar«, in: *Bergen Art
Museum. Highlights*, hg. von Helga Anspach,

Bergen, 2008, S. 121.

Reifert 2020

Eva Reifert, »Paul Klee, ohne Titel, 1933«, in: *Sieben Bilder für Basel – Dubuffet, Giacometti, Klee, Léger, Picasso. Schenkung der Christoph Merian Stiftung aus dem Nachlass von Frank und Alma Probst-Lauber*, [Ausst.-Kat. Kunstmuseum Basel], hg. von Kunstmuseum Basel und Christoph Merian Stiftung, Basel: Christoph Merian Verlag, 2020, S. 28–35.

Rosenfeld 1991

Daniel Rosenfeld (Hg.), *European painting and sculpture, ca. 1770–1937 in the Museum of Art, Rhode Island School of Design*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1991.

San Lazzaro 1957

Gualtieri di San Lazzaro, *Klee. La vie et l'oeuvre*, Paris: Fernand Hazan, 1957.

Stedelijk Museum 1962

Collectie Rolf E. Stenersen, [Ausst.-Kat. Stedelijk Museum, Amsterdam, Juni 1962], Amsterdam, 1962.

Stedelijk Museum 1963

Schrift en beeld / Art and Writing / Schrift und Bild, [Ausst.-Kat. Stedelijk Museum, Amsterdam, 3.5.–10.6.1963; Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden, 14.6.–4.8.1963], Frankfurt a. M.: Typos Verlag, 1963.

The Institute of Modern Art 1939

Contemporary German Art, [Ausst.-Kat. The Institute of Modern Art, Boston, 2.11.–9.12.1939], Boston, 1939.

Wadsworth Atheneum 1936

Paul Klee, [Ausst.-Kat. Wadsworth Atheneum, Hartford, 21.1.–11.2.1936], Hartford, 1936.